

TRAVAUX DE LA MISSION ARCHÉOLOGIQUE FRANÇAISE EN THAÏLANDE (juillet-novembre 1966)

par J. BOISSELIER

Rattachée à la Commission des Fouilles et Missions archéologiques près la Direction générale des Affaires culturelles et techniques du Ministère des Affaires étrangères qui lui assurait ses crédits de fonctionnement, la Mission de 1966 a travaillé, comme les années précédentes, en collaboration étroite avec le Département des Beaux-Arts de Thaïlande qui lui fournissait ses collaborateurs et lui accordait toutes facilités sur le terrain. Notre but essentiel était la poursuite des recherches sur l'art de Dvāravatī — spécialement dans la région d'Ū-Thong — afin de parfaire notre connaissance de l'art et des activités de cette période et de tenter d'en préciser la chronologie et l'expansion géographique.

Nous tenons à indiquer d'emblée que les résultats acquis au cours des quatre mois qu'a duré la Mission modifient profondément les notions jusqu'à présent admises sur l'art de Dvāravatī (architecture et décor architectural), qu'ils confirment l'hypothèse que nous avons émise, à l'issue de notre Mission 1965 — hypothèse qui avait fait l'objet d'une Communication à la Société Asiatique de Paris en sa séance annuelle de juin 1966 — sur l'influence qu'aurait pu exercer Śrī Vijaya sur l'ensemble du Bassin du Mènam vers les VIII^e-IX^e siècles (1). Les recherches de 1966 fournissent aussi les premiers éléments d'une chronologie relative de l'art dit « de Dvāravatī ».

La saison des pluies était déjà trop avancée lors de notre arrivée en Thaïlande pour que nous puissions donner suite à notre projet de visite du site de Sī Tép qui, décidément, semble ne pouvoir être utilement exploré qu'au cours de la saison sèche. Dans ces conditions, nous avons, dès la première semaine, concentré nos recherches sur le site d'Ū-Thong où une équipe de 20 ouvriers (portée à 22 le 11 août puis à 24,

(1) *Nouvelles données sur l'histoire ancienne de la Thaïlande*, Publ. de l'All. Française, Bangkok, 1965, 10 p. Repr. in *Porāṇa vidyā Rūaṅ Mūaṅ Ū Daṅ*, Bangkok, 2509 B.E., p. 161 sqq.

le 11 septembre, pour combler les vides causés par les absences), sous la conduite d'un chef de chantier, était recrutée dès le 9 juillet. L'équipe a travaillé depuis cette date, sans autres interruptions que celles imposées par les fêtes religieuses, au dégagement des points archéologiques nouvellement reconnus (v. *infra*). Après avoir collaboré à la reprise des parties récemment écroulées de Chedi Wat Khlong (site n° 18) de Kû Bua, nous avons procédé au recrutement, sur les lieux, d'une équipe de 15 ouvriers qui, durant tout le mois d'octobre, a travaillé au dégagement de vestiges reconnus au nord du monument. Nous avons, en outre, effectué diverses reconnaissances dans des sites nouvellement découverts ou non encore étudiés et procédé à diverses recherches dans les Collections nationales et privées.

Pour plus de clarté, nous présenterons successivement :

- I. — Les travaux et recherches effectués dans Û-Thông et sa région ;
- II. — Les travaux effectués dans Kû Bua ;
- III. — Les autres reconnaissances en relation avec la culture « de Dvāravatī » ;
- IV. — Divers : rubrique sous laquelle seront réunis tous les éléments nouveaux recueillis par voie d'enquêtes ou par recherches dans les Collections publiques ou particulières ;
- V. — Résumé des principaux résultats obtenus.

I. — TRAVAUX ET RECHERCHES EFFECTUÉS DANS Û-THÔNG ET SA RÉGION

Nous nous étions proposé de tenter de déterminer l'extension du peuplement ancien dans le voisinage d'Û-Thông en nous efforçant de préciser les limites approximatives de la zone suburbaine, de rechercher l'existence de voies d'accès et d'ouvrages liés à l'activité de l'ancienne cité, de compléter l'inventaire archéologique de la région par la recherche de points inédits, de procéder au dégagement des sites qui, compte tenu de leurs facilités d'accès, paraissaient le plus susceptible de fournir des enseignements nouveaux (1).

a) LA ZONE SUBURBAINE. En fonction des traces d'occupation et de l'implantation des vestiges de constructions (terres avec briques, ou fragments de briques, ou blocs de latérite apparents), c'est au Sud-Ouest et surtout à l'Est de la cité ancienne que la densité d'occupation paraît avoir été la plus considérable. Au Nord, l'expansion se marque dans deux directions : vers le Nord franc et vers l'Ouest-Nord-Ouest

(1) Le plan d'ensemble du site d'Û-Thông sera publié avec le *Rapport de la Mission 1968*, à paraître.

(mais avec une densité bien moindre). La zone ainsi délimitée s'étend sur environ onze kilomètres dans la direction Sud-Ouest-Nord-Est, avec la digue de l'ancien barrage pour limite méridionale, et sur quatre kilomètres d'Est en Ouest, avec la chaîne des collines pour limite occidentale.

La zone est caractérisée par un nombre considérable de vestiges groupés irrégulièrement. Les anciennes voies d'accès n'ont pas été clairement reconnues ; d'anciens cours d'eau, probablement des canaux, étant aujourd'hui presque entièrement colmatés et les travaux de culture et d'établissement des routes et des pistes ayant profondément, et d'ailleurs récemment, modifié la topographie. Un canal et une ancienne chaussée, sensiblement parallèles au fossé Est de la ville, semblent néanmoins jalonnés par des traces très nettes au voisinage de la digue Nord de l'ancien barrage : vestiges reconnus à Bân Nà Lao (1,5 km Sud de l'ancienne ville), sites n^{os} 23, 22, 21, 20, 28 (points nouveaux) ; toutes traces se perdent ensuite dans l'agglomération moderne d'Ū-Thông où le terrain a été profondément remanié.

Au Sud-Ouest, au Nord de la digue de l'ancien barrage et dans le voisinage des kraals reconnus en 1964 et 1965 (les plans en ont été établis par les Services du Dépt. des Beaux-Arts sur notre demande), le groupement des vestiges paraît résulter, tout à la fois, du voisinage du barrage, de la présence des kraals et de l'existence d'une ancienne chaussée. Cette chaussée, établie au pied des collines et praticable en toute saison, unissait les régions de Kañcanaburī et de Don Chedi ; comme l'a récemment souligné M. Manit Vallibhotama dans une étude publiée par le Dépt. des Beaux-Arts, elle était encore utilisée dans les premières années du xx^e s. (1). La sainteté du lieu paraît avoir joué un rôle aussi important : cascade encore objet de pèlerinages populaires, grottes avec traces d'occupation religieuse, point culminant de la chaîne des collines ... Trois sites archéologiques ont été reconnus. Caractérisés par un large emploi de la latérite, l'un d'eux avait été dégagé, peu de temps avant notre arrivée, par le Dépt. des Beaux-Arts. Il s'est révélé de destination śivaïte et a livré deux *liṅga*, dont un *mukhaliṅga* (fig. 2) qui peut être daté des VII^e-VIII^e s. Le plan exact du sanctuaire, établi sur un soubassement rectangulaire, n'a pu être relevé. Dans son voisinage immédiat, a été trouvée une poterie (fig. 3, 3 bis) renfermant un important dépôt de médailles « à la conque », de petit module et très minces. Nous l'avons fait confier aux Services de Restauration du Musée National pour que l'ensemble soit dégagé de la gangue épaisse qui le liait ; il s'est révélé parfaitement homogène et constitué d'un type unique. Sur la plus haute colline, *Phu Khao*, nous avons reconnu trois *stūpa*. Deux, qui sont en pierre sèche, ne sauraient être datés avec certitude mais le troisième, établi au sommet, est une construction de brique. Le sondage très limité que nous avons pu faire effectuer a permis de reconnaître qu'il s'agissait d'une construction de la période de Dvāravatī. Premier, et encore unique exemple d'une fondation de cette période établie sur un sommet, elle conduit à modifier l'opinion volontiers

(1) Manit Vallibhotama, *Mūaṅ Ū Daṅ, Porāṇa vidyā...*, op. cit., p. 71 sqq.

admise que les constructions bouddhiques sur les sommets ne seraient pas antérieures aux périodes de Sukhodaya et d'Ayudhyā (ca. fin XIII^e s. et suiv. et, surtout, à partir du XVII^e s.).

Au Nord de la ville ancienne, à environ 5 km, le village *Bân Kok Samrong* paraît ne comporter aucun vestige de construction. Il a, par contre, livré un matériel archéologique abondant et d'un grand intérêt (nombreux tessons et quelques poteries intactes de types protohistoriques, Dvāravatī, Chalieng, Savankalok, Ayudhyā) qui confirme le net ralentissement, plutôt qu'une entière et véritable disparition, de l'activité dans Ū-Thông et son voisinage immédiat entre, approximativement, le XII^e et le XV^e siècle (v. notre *Rapport préliminaire* 1964, AA XII, p. 150 sqq.). Ont été également recueillis quelques outils préhistoriques (haches à tenon d'emmanchement) et, surtout, des perles de types connus (fusiformes et sphériques d'argile cuite, de pâte de verre, de quartz, de cornaline ; pendentifs pré^o et protohistoriques d'agate, fig. 4) ou nouveaux (perle fusiforme de section octogonale en verre vert-bouteille de 103 mm de longueur et, pièce exceptionnelle, un pendentif en agate représentant un poisson (fig. 5) d'une stylisation sobre et savante, aussi remarquable par ses dimensions — 89,6 mm de longueur, 35,8 mm de largeur et 3,2 mm d'épaisseur — que par la qualité de son exécution...). Tout indique que Bân Kok Samrong devait être une étape, à la limite Nord de l'agglomération ancienne, sur la route qui permettait de relier la partie occidentale du Bassin du Ménam à la zone orientale par le Nord (régions de Don Chedi, Inburī, Singburī) à la limite de la zone inondée (tracé partiellement reconnu en 1965 dans la région de Singburī (1)). Des fouilles, qui ne pourraient être conduites qu'en saison sèche, sembleraient susceptibles d'apporter des éléments de stratigraphie importants, encore que la zone d'occupation paraisse assez limitée en largeur, l'agglomération ancienne semblant devoir être apparentée au type du « village-rue » et correspondre sensiblement à l'agglomération actuelle.

Dans la direction Ouest-Nord-Ouest, un site d'occupation (caractérisé par de nombreux tessons) et trois vestiges de constructions jalonnent une transversale qui, partant de la sortie Nord de l'ancienne Ū-Thông, rejoignait la chaussée du pied des collines, paraissant s'infléchir davantage vers le Nord que l'actuelle chaussée conduisant à Wat Khao Pra.

b) POINTS ARCHÉOLOGIQUES NOUVEAUX. Nos recherches, étayées d'enquêtes auprès des villageois, ont permis de reconnaître dans le voisinage d'Ū-Thông vingt-trois sites nouveaux qui, s'ajoutant aux quatorze sites précédemment reconnus et inventoriés, et compte tenu des indices d'occupation plus haut signalés, tendent à faire d'Ū-Thông et de sa région l'un des ensembles les plus importants de tout le Bassin du Ménam. Mis à part les trois sites relativement éloignés du voisinage des kraals (v. *supra*), les vingt-cinq autres se répartissent, très inégalement, dans un

(1) V. *Rapport sommaire* 1965, AA.XX, p. 55 sq.

rayon d'environ 3 km autour de l'ancienne ville : trois au Sud-Ouest (sur la colline Phu Khao, v. *supra*), trois au Nord-Ouest (au Nord de la chaussée de Wat Khao Pra, v. *supra*), deux au Sud, à Bân Nà Lao (v. *supra*), dix-sept à l'Est de la ville (avec quinze vestiges groupés dans le voisinage plus ou moins immédiat de Wat Chang Lom et de Chedi Wat Prasat — site n° 1 —, les deux autres, plus excentriques, étant situés au hameau Mû Bân n° 1, 1,5 km Est). Quatorze de ces sites nouveaux ont été inventoriés à la suite des quatorze précédemment répertoriés par les soins du Dépt. des Beaux-Arts et ont été numérotés de 15 à 28. Trois n'ont pas reçu de numéro d'inventaire : deux peuvent être considérés comme des dépendances des sites n°s 1 et 6 ; le dernier, dans l'enceinte de Wat Chang Lom, est couronné d'un *mandapa* du XIX^e s. fort ruiné. Les autorités du monastère n'ont pas accordé, en dépit de l'offre de procéder à toutes les consolidations et restaurations utiles, l'autorisation d'entreprendre un dégagement qui semblait devoir être particulièrement instructif, le monument paraissant conservé sur une hauteur assez exceptionnelle (environ 5 m).

D'autres points, qui sembleraient de moindre importance, nous ont été également signalés ; ils n'ont pas pu être reconnus au cours de la Mission.

c) TRAVAUX DE DÉGAGEMENT. En raison de l'importance du groupe Est et de sa relative facilité d'accès en saison des pluies, c'est sur ce groupe qu'ont porté nos travaux. Nous avons, néanmoins, pour former l'équipe et le chef de chantier aux méthodes souhaitées, procédé au dégagement préliminaire, accompagné de travaux de consolidation, d'un *vestige à l'ouest immédiat du stūpa n° 2*. Le travail, achevé en une semaine, a permis la mise au jour de l'angle Sud-Est et d'une partie de la face Est (seuls vestiges conservés) du soubassement, sans mouluration, d'un petit *stūpa* avec dallage conservé au Sud et à l'Est. Établi à un niveau supérieur de 67 cm à celui du *stūpa n° 2*, un sondage perpendiculaire à l'axe des deux monuments ne nous a pas permis de déterminer les causes de ce changement de niveau.

Aucun des dégagements qui ont suivi n'ont pu être effectués sur des emplacements vierges, tous les tertres ayant été systématiquement pillés à diverses époques.

SITE N° 18 : Le dégagement, commencé avec une équipe réduite (huit ouvriers) en raison du bouleversement du site par des pillages récents, a été abandonné au bout du sixième jour. Il ne restait pas trace, dans la partie dégagée, de la structure primitive et la présence de refends rayonnants établis par les pillards rendait très aléatoire toute tentative de restitution.

SITE N° 16 (fig. 6) : Quoique très bouleversé par des fouilles clandestines répétées, le monument a révélé son plan et sa destination. Il s'agit d'une base rectangulaire en latérite (fig. 7), soigneusement appareillée, de 19,60 m sur 10 m, orientée Nord-Sud. Elle comportait, au Sud, un grand piédestal, monolithe de latérite de 1,20 m de diamètre moyen pour une hauteur de 63 cm, base d'une statue monumentale d'un

Buddha debout en latérite stucée (fragments recueillis au cours du dégagement, en particulier boucles de la chevelure). Le piédestal était orné de deux rangs de pétales de lotus, ascendants et descendants, avec indication des étamines, en stuc. Les importants fragments recueillis en autorisent la restitution. Des fragments de décor architectural ont été également trouvés. En stuc, ils présentent la particularité, non observée jusqu'alors dans l'art de Dvāravatī, de comporter, au centre des compositions, des incrustations de pastilles d'émail bleu turquoise ou de lames de nacre (fig. 8). Le dégagement a, ainsi, fourni un ensemble de renseignements d'une grande importance. C'est, en effet, le premier monument qui, grâce à la présence du piédestal, peut être identifié, en toute certitude, comme un *vihāra*, encore que son mode de couverture nous demeure inconnu. C'est aussi la première fois que sont attestées, dans l'art de Dvāravatī, l'existence de grandes images de culte du Buddha en stuc et la présence, dans le décor architectural, d'incrustations qui ne paraissent pas antérieures à la période d'Ayudhyā.

SITE N° 15 (fig. 9) : Bouleversé par des pillages anciens et récents, le monument s'est révélé comme fort ruiné mais les parties conservées permettent néanmoins d'en restituer le plan et, partiellement, l'élévation. Les stucs, recueillis en abondance, semblent devoir prendre place parmi les plus remarquables de tout l'art de Dvāravatī.

Il s'agit d'un petit *chedi* (fig. 10) à base octogonale (longueur moyenne du côté : 3 m) établi à l'intérieur d'une enceinte sensiblement carrée (14,65 m sur 15,10 m), de 1,25 m d'épaisseur et ne comportant aucune ouverture. Mur et *chedi* sont construits en briques assemblées suivant le mode habituel de Dvāravatī mais le *chedi* comportait des éléments architecturaux et des thèmes décoratifs qui établissent nettement l'influence indonésienne de Śrī Vijaya (volutes d'échiffres — fig. 11 —, réductions d'édifices, composition de la partie terminale du monument constituée de quatre éléments de latérite) et évoquent, à bien des égards, les thèmes décoratifs préservés par le Pra Boromathāt Chaiya (Wat Pra Mahāthāt, Chaiya) en dépit de toutes les restaurations (1). Parmi les stucs provenant du décor architectural, on note des figures (fig. 12), des rinceaux, des feuillages, des palmettes, ..., modelés avec une vigueur exceptionnelle. Les thèmes iconographiques sont en général connus, mais traités dans un style fort différent de tout ce qui était jusqu'à présent considéré comme représentatif de l'art de Dvāravatī (*makara*, fig. 13 ; *nāga*, fig. 14 ; *garuḍa* ; *siṃhamukha*, fig. 15 ; ...). Comme les rinceaux, traités eux aussi dans un esprit nouveau, le décor figuré invite à certains rapprochements avec l'art khmer du IX^e siècle (styles du Kulên et de Preah Kô), sans doute parce que les uns et les autres pourraient témoigner d'une commune influence indonésienne (2). La technique d'exécution de ces stucs,

(1) V. *Rapport sommaire* 1965, p. 59 sq.

(2) Au sujet de l'influence indonésienne sur l'art khmer du IX^e s., v. G. de Coral-Rémusat, *Influences javanaises sur l'art de Rolôos*, JA, 1933, p. 189 sqq.

toujours modelés en très haut-relief, armés de terre cuite préparée à la demande, de matériaux périssables, voire de tiges d'étain pour les éléments les plus déliés, est aussi remarquable et inhabituelle que la facture ou l'iconographie. Quelques éléments comportent les mêmes incrustations, mais ici plus volontiers réalisées en pierre noire, que les stucs du Chedi n° 16. Les stucs brisés les plus importants ont été restaurés par l'Atelier du Musée National ou par nos soins.

Le dégagement a, en outre, livré une Sainte Empreinte de terre crue d'un type inédit (fig. 16). Représentant un Buddha en *samādhi*, assis en *vajrāsana*, elle comporte une ligne inscrite en caractères de l'Inde du Nord. Cette trouvaille est aussi importante pour l'histoire religieuse du site d'Ū-Thong que pour celle de Dvāravatī puisqu'elle y établit la présence d'une tradition qui, jusqu'à présent, n'était attestée que dans la Péninsule. Elle confirme, d'ailleurs, les indices fournis par le décor architectural. Les fragments de poteries recueillis sont d'une terre fine, généralement grise et sans décor, ou noire et lustrée. Ces types sembleraient avoir partiellement remplacé la poterie imprimée et incisée des périodes antérieures vers la fin du VIII^e s. ou au cours du IX^e.

SITE N° 21 (fig. 17) : Le dégagement a, lui aussi, révélé un type d'édifice entièrement inédit. Quoique très ruiné, nous pouvons le restituer, en toute certitude, comme un *maṇḍapa*. Sur un soubassement carré, sans modénature, coupé de quatre escaliers axiaux, s'élevaient quatre forts piliers de brique de section carrée, redentés à l'angle interne (fig. 18). Ces piliers supportaient une toiture complètement détruite mais dont la restitution paraît possible à partir des éléments retrouvés. Au-dessus d'une corniche ornée de « *kuḍu* » s'élevait vraisemblablement une toiture constituée d'une série décroissante de terrassons couronnés d'un bulbe et d'un épi en forme de balustre (latérite) trouvés au cours du dégagement. Cette toiture, dont la silhouette générale semblerait pouvoir être rapprochée du type préangkorien de Kuk Preah Theat (1), était constituée de briques de très faible module (moyenne : 24-16 sur 3 à 4,5 cm d'épaisseur contre 36-18-8 cm pour le type courant du monument), avec bords chanfreinés et angles relevés. Une telle toiture, compte tenu des impératifs de la construction dite « de Dvāravatī », aurait été montée par encorbellement sur une charpente plus ou moins importante mais qui devait, au moins, fournir les linteaux, aucune traverse de pierre n'ayant été rencontrée dans la fouille.

Il est à noter que pour ce monument, comme pour le Chedi n° 15, les briques sont fréquemment imprimées de dessins très simples, tracés avant cuisson, du bout des doigts : courbes parallèles, diagonales, ..., marquant en creux l'une des grandes faces. Il ne s'agissait pas d'un décor mais d'un procédé, observé aussi à Kû Bua (site n° 18, fig. 40, 41), destiné à assurer une meilleure adhérence du mortier qui

(1) J. Boisselier, *Le Cambodge* (Manuel d'Archéologie d'Ex.-Orient, 1e. Pie., t. I), p. 58 sqq.; H. Parmentier, *L'Art khmer primitif* (Publ. E.F.E.O., vol. XXI), p. 197 sqq.

restait, traditionnellement, d'argile crue. La présence de ces briques dans un monument semblerait indiquer une date de construction voisine de la fin du VIII^e s. ou plus basse.

Comme Chedi Wat Prasat (site n° 1), le monument avait été réutilisé durant la période d'Ayudhyā. Un blocage, fait de briques de réemploi, avait permis d'accroître la superficie de la plate-forme en faisant disparaître les emmarchements et en exhaussant le dallage. Les piliers avaient été enfermés à l'intérieur de murs grossiers (fig. 18). Il semblerait que l'espace ainsi réservé eût été utilisé pour les crémations. Cette reprise avait été exécutée à partir d'un sol qui s'était exhaussé de 35 cm en moyenne par rapport au niveau primitif.

Au cours du dégagement ont été recueillies des perles de terre cuite et de pâte de verre, deux lampes coupelles en terre cuite, des fragments de poteries des types incisés (plusieurs inédits) et lisses de la période de Dvāravatī et des tessons estampés caractéristiques de la période d'Ayudhyā, le socle-lotus (composition inhabituelle) d'une statue de bronze du Buddha debout, trois Saintes Empreintes avec Buddha nimbé assis en *vajrāsana* (type inédit), l'une des volutes d'extrémité d'échiffre, grand monolithe de latérite.

Un sondage effectué à l'angle Sud-Est, sur une profondeur de 1,20 m dans un sol compact, a révélé une occupation ininterrompue, avec tessons protohistoriques et « Dvāravatī » et nombreux ossements animaux et humains (fragments d'os longs, de mâchoire, vertèbre...).

SITE N° 20 : Pillé puis complètement bouleversé par le passage des tracteurs lors de l'établissement du chemin, le site n'a pas permis de reconnaître le plan du monument, construit en latérite et de faibles dimensions. Un sondage a toutefois permis de noter que l'assise de libage était établie sur une aire de blocs de calcaire montés suivant la technique des murs de pierre sèche sur une épaisseur de plus de 30 cm en moyenne. La précaution s'explique mal, le sol étant aussi remarquablement compact et homogène qu'au *Chedi* n° 21 voisin. Peut-être le blocage, qui n'apparaît qu'à la face Ouest, était-il lié à la proximité de l'ancien canal, le *Chedi* n° 21 comportant lui aussi, et seulement à la face Ouest, un blocage de dalles calcaires sous libage, mais réduit à une seule assise.

Le dégagement a livré une Sainte Empreinte du même type qu'au *Chedi* n° 21 (trouvaille qui tend à souligner la parenté des deux fondations voisines construites sur un même alignement), un dépôt de médailles « à la conque » (petit module), une figurine de terre cuite (bœuf accroupi), un bec verseur zoomorphe, quelques boutons de couvercles de poteries indéterminées, quelques tessons avec décors inédits.

SITE N° 26 : La base carrée, sans modénature, et une partie seulement du soubassement propre d'un *stūpa* en brique du type le plus courant ont été mis au jour. Une partie du couronnement a été trouvée ; il semblerait aussi exceptionnel par sa

forme que par sa matière (brique moulée). Les tessons de poterie recueillis, peu nombreux, paraissent assez proches de ceux livrés par le site n° 15, alors que la brique, de très fort calibre, semblerait sensiblement antérieure.

Au cours du dégagement, a été découvert, vers le centre de la construction, un dépôt d'ossements accompagné d'une plaquette de bronze, longue de 28 mm, figurant une silhouette humaine (type inédit).

SITE N° 28 (fig. 19) : Quoique fort ruiné, surtout au Sud et au Nord, par les pillages successifs et quelques anciens sondages maladroits, le monument a pourtant livré tout un ensemble de renseignements d'un grand intérêt. Ces renseignements invitent à rapprochements avec le *Chedi* n° 15 en matière de technique et d'iconographie mais sans qu'on doive, pour autant, conclure à une similitude des deux fondations.

Le *Chedi* n° 28 était un édifice à base octogonale (fig. 20), entouré d'un dallage en brique, octogonal lui aussi et délimité par une bordure constituée d'un rang de briques sur champ. Chacune des faces du monument comportait une avancée axiale dont le tracé n'a pu être reconnu avec précision en raison de l'importance des destructions. Le décor architectural devait faire une large place aux réductions d'édifices qui, traitées à deux échelles différentes, ont été trouvées en grand nombre. L'on peut penser que chacun des angles de l'octogone, à deux niveaux au moins, s'ornait de ces édifices en réduction. Tous présentent un décor de colonnettes baguées avec chapiteau campaniforme mais sans bulbe. Tous auraient comporté un couronnement volumineux et bulbeux. Le dégagement a encore livré un nombre assez considérable de balustres de deux types différents (galbé ou mouluré) traités, eux aussi, dans deux tailles différentes.

La technique des stucs est fort proche de celle utilisée au *Chedi* n° 15. Elle fait appel aux mêmes incrustations mais paraît toutefois moins raffinée. Ont été recueillis : quelques *hamsa* de petite taille, des masques de lions (de face et de profil) de stylisation et de dimensions différentes, des masques de lions cornus, de petits lions dressés (probablement des consoles d'entablements, malheureusement toutes incomplètes), des têtes de *makara* qui paraissent assez proches des *makara* khmers des styles de Preah Kô et du Bakheng (fin IX^e-début du X^e s.), des corps et des têtes de *nāga* (dont certaines crêtées). Ces *nāga* étaient primitivement associés à des images de *Garuda*, de tailles diverses mais toutes d'un art puissant et d'un caractère profondément original (fig. 23) qui les distingue autant de la production de Dvāravatī précédemment connue (Wat Chula Paton, désigné Wat Pra Paton in P. Dupont, *L'archéologie mène de Dvāravatī*, Publ. EFEO, vol. XLI, fig. 217 ; Kû Bua, site n° 40, v. *Rapport sommaire 1965, op. cit.*, fig. 56) que de celle du Cambodge (1). Il est regrettable qu'aucune tête de *Garuda* n'ait été retrouvée ; elles auraient seules permis, selon l'importance de leurs caractères dominants (visage humain ou tête d'oiseau de proie) de discerner à quelle tradition iconographique il convenait de rattacher la série.

(1) J. Boisselier, *Garuda dans l'art khmer*, B.E.F.E.O. XLIV, p. 55 sqq.

Au cours du dégagement, ont été également trouvées deux têtes de Buddha. L'une, en stuc, paraît contemporaine du décor architectural (fig. 21). L'autre, en terre cuite, était bloquée dans le briquetage du corps de l'édifice ; elle doit être considérée comme un réemploi inattendu, au même titre qu'une brique taillée en forme de « *kuḍu* » et que deux briques inscrites... Ces trouvailles fournissent l'explication à la présence, si souvent constatés sur le site d'Ū-Thông, de pièces de sculptures, brique ou stuc, d'un art bien antérieur à celui du monument où elles sont découvertes (*chedi* n° 2, par exemple). Il s'agirait de vestiges de monuments ruinés, d'antiquité variable mais dont nous avons indiqué que certains pouvaient remonter aux iv^e-v^e s. sans doute (v. *Rapport 1964, op. cit.*, p. 144 sq.), utilisés lors de la construction d'un nouveau monument. Soulignons que cette pratique s'est perpétuée jusqu'à nos jours et que la *Chronique du Quatrième Règne* (règne du roi Mongkut, 1851-1868) y fait largement écho au sujet de la reconstruction de Pra Pathom Chedi (Nakon Pathom) (1).

SITE N° 6 (fig. 24) : Le monument, depuis longtemps inventorié, n'avait encore fait l'objet d'aucune tentative de dégagement. Détruit pour moitié par les travaux de défrichage, c'était, une fois encore, un *stūpa* octogonal. D'une composition plus sobre que les *chedi* 13, 15 et 28, il comportait des avancées axiales et une décoration de petits pilastres (fig. 25). Il ne présentait des fondations profondes que dans la partie Sud-Est (très ruinée) où l'assise de libage était établie sur plusieurs lits de dalles de calcaire à demi brutes, qui sembleraient n'avoir été utilisées, comme aux sites nos 20 et 21, qu'au voisinage de l'ancien canal. Les briques, d'un assez fort module (10 à 12 cm d'épaisseur moyenne) ne présentent pas les impressions en creux signalées à propos du site n° 21. Cette particularité pourrait constituer un faible indice en faveur de l'antériorité du *stūpa* n° 6 par rapport aux autres *stūpa* octogonaux d'Ū-Thông actuellement dégagés.

Le site n'a livré que quelques rares fragments de poteries de types coutumiers et quelques tuiles à tenons (période d'Ayudhyā, témoins d'une réoccupation du site) d'un modèle non attesté par ailleurs.

SITE N° 1 (CHEDI WAT PRASAT) : Nous avons repris le dégagement de la face Est de cet important monument où nous avons déjà travaillé au cours des Missions de 1964 et de 1965, pour rechercher ce qui pouvait subsister de l'ancien parement sous le blocage de la période d'Ayudhyā. Les travaux ont fait apparaître une composition moins ruinée qu'à la face Sud, rythmée par des bandes pilastres entre moulures, servant de base à un étage faiblement redenté et d'un type désormais classique dans l'architecture de Dvāravatī (fig. 26). Fortement déversée, fait qui confirme que le monument avait été abandonné durant de longs siècles avant que soit entreprise sa « restauration » durant la période d'Ayudhyā, toute cette partie nécessitera des travaux de reprise et de consolidation.

(1) *The Dynastic Chronicles, Bangkok Era. The Fourth Reign*, vol. II (Tokyo, 1966), p. 196 sqq.

Nous avons aussi étudié la curieuse construction de pierres sèches qui, au milieu de la face Est, est prise en partie sous le parement du soubassement (fig. 27, 28). En fait, aucune conclusion sûre ne peut être avancée quant à sa date ou à sa destination. Sondée hâtivement une première fois, après la fin de nos premiers travaux de 1964, dans les derniers mois de la même année ou au début de 1965, puis pillée et grossièrement remblayée, cette construction ne révèle plus aucune stratigraphie dans un sol entièrement bouleversé. Tout ce qu'on peut désormais noter, c'est que le système de construction par lits successifs de dalles de hasard s'apparente à ce que nous avons observé aux sites 20, 21, 6. Nous pourrions, dès lors, être simplement en présence d'un blocage destiné à fournir une assise plus solide en un point qui se trouve situé au centre de la face Est, peut-être support de quelque piédestal ayant éventuellement comporté un dépôt sacré... Il paraît, en tout cas, fort douteux qu'il puisse s'agir d'une authentique construction mégalithique pré^o ou protohistorique et la seule date limite qui puisse être proposée est le *terminus* représenté par l'édification du soubassement lui-même puisqu'il la recouvre en partie.

II. — TRAVAUX EXÉCUTÉS DANS KÛ BUA

Nous avons déjà étudié le site (fig. 29) en 1964 et y avons effectué divers relevés. Profitant des travaux de restauration et de consolidation entrepris par le Dépt. des Beaux-Arts au Site n^o 18 (Chedi Wat Khlong, fig. 31, 32) (1), nous sommes revenu à Kû Bua pour y rechercher des traces d'habitat qui n'avaient pas encore été décelées. Ces traces ont été reconnues à l'intérieur de la ville (surtout quadrant Nord-Ouest). Un nombre assez considérable de tessons appartenant à la plupart des types « Dvāra-vatī » connus et quelques types qui paraissent avoir un caractère plus local, la présence, en surface, de quelques perles de pâte de verre et de verre coloré, inviteraient à faire, en saison sèche, des fouilles ou au moins quelques sondages dans ce secteur. Des premières recherches que nous avons pu consacrer aux perles de Kû Bua, il semble ressortir qu'elles diffèrent quelque peu des ensembles caractéristiques d'Ū-Thong et de Dong Sī Mahā Pot : les types préhistoriques et, d'une manière générale, les agates semblent faire défaut ; les perles pseudo-romaines paraissent rares et les calcédoines peu nombreuses. Les seuls témoins d'une occupation au cours de la période d'Ayudhyā (tessons, fragments de tuiles) ont été recueillis, en petit nombre, à proximité de Wat Khlong. Au Nord du monument et dans son voisinage immédiat (fig. 30), ont été reconnus quelques tertres inédits (Site n^o 17). L'importance de *Chedi Wat Khlong*

(1) L'élévation de la face Sud, ici publiée fig. 32, a été complétée pour la partie centrale grâce aux renseignements fournis par le dégagement effectué à la face Nord en 1968, v. *Rapport préliminaire de la Mission 1968, à paraître.*

(fig. 37-41) et sa destination énigmatique nous ont incité à entreprendre le dégagement de ces vestiges et les travaux ont pu commencer le 1^{er} octobre avec une petite équipe de quinze ouvriers ; ils ont duré tout le mois.

SITE N° 17 : Le dégagement a révélé l'existence d'une plate-forme peu élevée, rectangulaire, comportant une avancée à l'Ouest, mais trop ruinée pour qu'on puisse reconnaître s'il s'agissait réellement d'un emmarchement. Le parement est mince et maintient un blocage de terre qui évoque la construction du monument 9 bis d'Ū-Thông dégagé en 1965 (v. *Rapport sommaire 1965, op. cit.*, p. 49). Quelques fragments de décor et de figures en stuc, d'une matière assez grossière et généralement assez fortement altérés, comme ceux provenant de *Chedi Wat Khlong* lui-même, ont été recueillis. Une brique a été trouvée portant un caractère gravé accompagné d'une Roue de la Loi schématique (fig. 35). Les tessons de poterie ne fournissent aucun indice nouveau ; par contre, une statuette de Bodhisattva en bronze (fig. 36), avec vêtement long, trouvée vers le centre de la plate-forme, apporterait peut-être un témoignage sur le rôle joué par le Mahāyāna dans Kû Bua vers la fin du VIII^e siècle ou au cours du IX^e, l'image étant nettement apparentée à la série des bronzes influencés par l'art de Śrī Vijaya.

Nous avons effectué le relevé du monument qui appartenait, évidemment, au même complexe que le grand monument central de Wat Khlong (fig. 30). Au moment de la fermeture du chantier, de nouvelles substructures ont été reconnues immédiatement à l'Est, semblant indiquer l'existence d'un vaste ensemble qu'il serait intéressant de dégager si un accord pouvait être réalisé avec les propriétaires des terrains.

III. — AUTRES RECONNAISSANCES EN RELATION AVEC LA CULTURE DE DVĀRAVATĪ

Les reconnaissances avaient pour but de permettre de préciser l'expansion de la culture dite « de Dvāravatī » en étudiant les sites récemment découverts — et sur lesquels des travaux avaient été exécutés par le Dépt. des Beaux-Arts durant notre absence —, et ceux au sujet desquels nous avons réuni des indices d'occupation par voie d'enquêtes orales, par recherches sur la carte ou par l'étude de la toponymie. Dix sites d'importance très variable ont été ainsi visités : sept dans la zone Ouest, un dans la zone Nord, deux dans la zone Est.

a) RÉGION DE PETBURĪ. La présence dans Wat Pet Pli de vestiges de la période de Dvāravatī, l'existence de trois Roues de la Loi (intacte et fragmentaires) et de quelques statues du Buddha de la même période, la découverte, en 1965, de deux

bronzes chinois d'époque Wei ou, plus probablement, Souei (v. *Rapport sommaire* 1965, *op. cit.*, p. 58), nous incitaient à rechercher s'il n'existait pas, dans le voisinage plus ou moins immédiat de Petburī, les traces d'une cité de la période de Dvāravatī. Les recherches ont été guidées par M. le Conservateur d'Ū-Thông.

Deux reconnaissances nous ont révélé l'enceinte de la ville occupée durant la période d'Ayudhyā. Édifiée en brique, comportant un large fossé, nous avons pu en suivre le tracé au Nord, à l'Est et au Sud. La ville, sensiblement carrée, de 1,2 km de côté, était régulièrement orientée ; elle comporte des vestiges de monastères extra-muros. Si nous pouvons, ainsi, préciser les limites et l'étendue de la ville antérieure à la fin du XVIII^e s., en grande partie recouverte par la ville moderne, aucune découverte n'a permis de situer le port, si souvent mentionné par les auteurs européens du XVII^e s., ni de reconnaître l'existence d'une cité pouvant remonter à la période de Dvāravatī.

BÂN KHÈM : Village situé entre Petburī et Kû Bua, diverses rumeurs y rapportaient l'existence de tertres relativement importants. Ces tertres ont été reconnus au Nord du village ; mais ce sont des vestiges de la période d'Ayudhyā et le problème de la localisation de témoins d'une véritable extension de la culture de Dvāravatī au Sud de Kû Bua reste posé puisque, en dehors des modestes vestiges de Petburī, rien n'apparaît plus, semble-t-il, jusqu'à la région de Surat Thani (v. *Rapport sommaire* 1965, *op. cit.*, p. 59 sqq.) ;

b) **RÉGION DE RATBURĪ** : Indépendamment de Kû Bua, mentionné plus haut, et à partir de renseignements fournis par le Chef de chantier de Kû Bua et par M. Aphorn na Songkhla, Chef des Services de Restauration du Musée National, nous avons recherché l'existence de vestiges dans la zone Nord de Ratburī et étudié les aménagements rupestres du massif qui prolonge Khao Ngu, site de la célèbre Tham Rusi (1).

Au Nord de l'actuelle Ratburī, près de la voie ferrée, nous avait été signalé *Wat Khok Ma* (fig. 42), monastère précédé d'un tertre où affleurent de nombreux tessons de poterie de types Dvāravatī et, surtout, Ayudhyā. Dans le Wat, près du fleuve, existe un tertre important, avec *stūpa* moderne et galerie abritant des images du Buddha appartenant à la période d'Ayudhyā (tardifs pour la plupart et généralement restaurés). Parmi ces images, trois portent un vêtement drapé à la chinoise (fig. 43) comme celles que nous avons isolé au Musée d'Ayudhyā en 1964 (v. *Rapport préliminaire* 1964, *op. cit.*, p. 133). Le tertre, qui a livré de nombreux tessons, est maintenu en bordure du fleuve par un important mur de soutènement constitué de blocs de latérite de grandes dimensions, la brique n'intervenant que pour les assises supérieures. Il existe, à l'Est du Wat, plusieurs canaux rectilignes et parallèles dont certains pourraient être anciens.

(1) L. de Lajonquière, *Essai d'Inventaire archéologique du Siam*, BCAI, 1912, p. 117 sq.

De l'autre côté du Mè Khlong, s'étend, au Sud de Bân Lum Din, village qui aurait fourni la terre pour les potiers, une zone connue sous le nom de *Kû Müang* (le « fossé de la ville »). Cette zone, parfaitement délimitée sur la carte au 1:50.000^e, est située à 1,5 km de Bân Lum Din, à l'Ouest du fleuve. C'est un tracé rectangulaire, orienté au Nord un peu Ouest, de 2 km de longueur sur 500 m de largeur qui correspond, de toute évidence, à la ville de Ratburî qui a précédé l'agglomération actuelle. Quoique avec des dimensions bien moindres, ses dispositions rappellent directement celles de l'ancienne Supanburî (v. *infra*). Il conviendrait de développer les recherches à l'intérieur et à proximité immédiate de cette enceinte où existent de nombreux et importants monastères.

COLLINES AU SUD DE KHAO NGU : Au Nord-Ouest de Ratburî, le groupe de collines dont Khao Ngu constitue la partie Nord, semble avoir été un important lieu de culte durant la période de Dvāravatî. Il le serait redevenu à partir de la période d'Ayudhyā, les aménagements anciens et les images ayant été restaurés à une date qui paraît assez basse.

La grande image rupestre en *pralambāsana* de *Tham Rusi* et son inscription ont été publiées depuis plus d'un demi-siècle (1) mais il semble que ce n'est que tout récemment que L. Frédéric a attiré l'attention sur la grande figure debout qui lui fait, en quelque sorte, pendant, proposant avec raison de lui attribuer la même date (2). Cette dernière figure comportait primitivement un important stucage, aujourd'hui tombé, et les « embellissements » de la période d'Ayudhyā ont consisté en quelques retouches et l'addition d'une *rasmī* (comme vraisemblablement aussi pour le Buddha assis « à l'européenne » dont la jambe gauche devait être, à l'origine, stucée). Au Sud de Khao Ngu, à *Khao Fa Tho*, deux sites nouveaux nous ont été signalés : les grottes de *Tham Chin* et *Tham Cham*. Proches l'une de l'autre, ces grottes présentent un intérêt tout particulier ; ornées toutes deux de figures sculptées en faible relief et de stucs, elles livrent les premiers stucs rupestres connus pour l'art de Dvāravatî.

Tham Chin (la « grotte du Chinois », nom de la grotte inférieure) ne comporte que des aménagements sommaires. La paroi de gauche s'orne d'un grand Buddha primitivement assis « à l'européenne » mais transformé par stucage et retouches, durant la période d'Ayudhyā, en une image assise à l'indienne et, à sa suite, un Buddha en *vīrāsana*, main droite en *vitarka* (fig. 44), pareillement retouché et restucé dans le même temps.

Tham Cham (la « grotte du Cham », nom de la grotte supérieure, au Sud de la précédente) comporte un long couloir qui s'abaisse progressivement et paraît se prolonger fort loin. Il semble que la grotte présente un étage inférieur que nous

(1) L. de Lajonquière, *Le domaine archéologique du Siam*, BCAI 1909, p. 229 ; G. Cœdès, *Recueil des Inscriptions du Siam*, 2^e Pie. (Bangkok 1929), p. 33 ; 2^e éd. (Bangkok 1961), p. 19.

(2) L. Frédéric, *Sud-est asiatique* (Paris 1964), p. 35.

n'avons pas eu la possibilité d'explorer. A l'entrée et dans le couloir, se voient des traces de briquetage avec, probablement, les restes d'un mur perpendiculaire à l'entrée. Dans les déblais, les briques de type Dvāravatī, assez nombreuses, sont associées à des briques et à des tuiles à tenon de la période d'Ayudhyā. Sur le mur de gauche, sur une sorte de pilier naturel, se voient successivement : un grand capuchon de *nāga* auquel manquent les têtes mais dont la composition rappelle l'art de Dvāravatī (sans doute restauré dans la période d'Ayudhyā en raison du caractère des rosaces) et, en retour, une série de personnages vêtus d'un *sampot* à grand pan plissé. L'un de ces personnages, au moins, est juché sur les épaules de la figure inférieure ; les traces d'une chevelure frisée, qui évoque quelque *yakṣa*, sont visibles. Sur la paroi qui fait suite au pilier, est sculptée, en assez faible relief, une grande figure de Buddha couché. Au-dessus d'elle s'étendent les branches d'un arbre, exécuté en stuc, traité dans le même esprit que sur le bas-relief conservé à Wat Suthat (Grand Prodige de Śrāvastī et Enseignement au Ciel des Trente-trois) (1), avec bagues et fleurs semblables à celles du lotus bleu. Quelques retouches Ayudhyā sont visibles (frise de denticules au-dessus de la tête du Buddha, rinceaux). Sur la paroi de droite, dans sa partie supérieure, sensiblement à l'aplomb des pieds du Buddha couché, une série de Buddha généralement assis à l'indienne, tous en *vitarka-mudrā*, apparaissent dans le feuillage d'un manguier, avec ses fruits (fig. 45), traité comme celui du relief de Wat Suthat. En retour, dans l'axe de la galerie et dans sa partie supérieure, une niche assez profonde, aujourd'hui vide, conserve un élément d'encadrement avec fragment de nimbe d'une grande image (probables retouches dans la période d'Ayudhyā).

Un relevé et la photographie systématiques de ces grottes, déjà visitées par les pillards, présenteraient un intérêt certain tout comme la fouille des déblais. En effet, elles révèlent un nouvel aspect de l'art rupestre et si tout le chaînon auquel appartient Khao Ngu paraît avoir joué un rôle important durant la période de Dvāravatī, il serait intéressant de rechercher à partir de quelle époque il aurait commencé à être occupé. Une autre grotte (Tham Fa-Tho) nous a été signalée dans le même massif, comme présentant les mêmes caractères, mais trop tard pour que nous puissions la visiter (fig. 46, 47, 48) ;

c) RÉGION DE KAÑCANABURĪ : Nous avons visité les sites de Sa Kosi Narai, récemment dégagé par le Dépt. des Beaux-Arts, et de Pong Tük (2), premier site de Dvāravatī dégagé (1927). Une reconnaissance à Bân Pong, sur la foi d'indices topographiques qui pouvaient faire croire à l'existence d'une antique cité au voisinage du fleuve, n'a révélé qu'un ancien méandre, les seules traces d'occupation sur la rive gauche du fleuve n'étant, dans cette zone, pas antérieures à la période d'Ayudhyā.

(1) V. P. Dupont, *L'archéologie mène de Dvāravatī*, op. cit., fig. 514.

(2) G. Coedès, *The Excavations at P'ong Tük and their Importance for the Ancient History of Siam*, J.S.S. XXI, 3 (1927).

SA KOSI NARAI : Les vestiges d'un monument khmer du règne de Jayavarman VII ont été découverts et dégagés par les soins du Dépt. des Beaux-Arts à proximité d'un vaste Bassin (Sa = Srah) rectangulaire. Le corps d'une grande statue d'Avalokiteśvara « irradiant » y avait été mise au jour peu de semaines avant notre arrivée et l'hypothèse qu'il pouvait s'agir du site de Śambūkapaṭṭana, mentionné dans la stèle de Preah Khan d'Angkor (1), avait été avancée.

En fait, il semble ne pouvoir s'agir de Śambūkapaṭṭana car mention du site apparaît déjà dans l'épigraphie de la période de Dvāravatī (inscription trouvée au Vat Mahathāt de Lopburī, cf. Insc. XVI in G. Coedès, *Recueil des Inscriptions du Siam*, 2^e Partie) et aucun témoignage d'occupation antérieure au règne de Jayavarman VII ne paraît exister dans Sa Kosi Narai. Nous sommes vraisemblablement en présence des vestiges d'un gîte d'étape (*dharmasālā*) en latérite dont la construction n'a jamais été achevée (les blocs de grès sont demeurés en épannelage et n'ont même pas été assemblés). Après l'occupation khmère, et antérieurement à la fondation d'Ayudhyā, le site aurait conservé une certaine activité que paraît révéler un ensemble de stucs (fig. 51-55) fortement influencés par l'iconographie khmère du style du Bāyon mais où s'élabore déjà le style si particulier dit « d'Ū-Thong A ». Nous aurions, ainsi, un premier témoignage de l'apparition du style entre le milieu du XIII^e s. et le milieu du XIV^e approximativement, avec une localisation qui, si on la rapproche des témoignages réunis dans la région de Singburī, inviterait à considérer le style « d'Ū-Thong A » comme un prolongement de l'influence khmère dans les provinces occidentales. Il serait, dès lors, sensiblement contemporain du style de Lopburī tardif, vraisemblablement maintenu dans la région de Lopburī après son retour à l'indépendance et, pratiquement, jusqu'à son intégration au royaume d'Ayudhyā (v. *Rapport sommaire* 1965, p. 55).

PONG TŪK : Si les vestiges d'intérêt secondaire semblent avoir disparu, la grande terrasse de latérite (fig. 49) est assez bien conservée et régulièrement entretenue (2). Nous avons noté la présence, à proximité, de fûts de colonnes en latérite qui évoquent l'architecture de Dong Si Mahā Pot (v. *infra*), et d'un lithophone. Il paraît curieux qu'aucune trace de fossé ou d'enceinte n'ait été reconnue dans le voisinage. Dans le Wat, nous avons remarqué un fragment de pilier octogonal, probable support d'une Roue de la Loi, une image de Viṣṇu, quelques fragments d'images du Buddha (style de Dvāravatī, grandeur nature et demi grandeur). Quelques objets préhistoriques proviennent de Bān Khao, le site préhistorique fouillé par la Mission thaïe-danoise (3). La région de Pong Tūk n'aurait livré, jusqu'à présent, ni perles ni tessons de poterie,

(1) St. CXVI ; v. G. Coedès, *La stèle de Prāh Khān d'Ankor*, B.E.F.E.O. XLI, p. 255 sqq.

(2) G. Coedès, *The Excavations at P'ong Tūk and their importance for the ancient history of Siam*, J.S.S. XXI, p. 195 sqq. Répr. in *The Siam Society. Fiftieth Anniversary*, vol. I (Bangkok 1954), p. 204 sqq. P. Dupont, *L'archéologie mène de Dvāravatī*, p. 103 sqq.

(3) *Archeological Excavations in Thailand*, vol. II : *Ban Kao* (Copenhagen 1967).

particularité assez surprenante qui pourrait peut-être simplement s'expliquer par le médiocre intérêt que les villageois de Pong Tük semblent porter aux témoins du passé... ;

d) RÉGION DE SUPANBURÎ : Nos recherches, guidées par M. le Conservateur d'Ū-Thông, ont porté sur le site de Bân Ta Kiem, Ouest de Supanburî, et sur l'ancienne ville de Supanburî, délimitée par une vaste enceinte quadrangulaire, orientée Nord-Sud et située exactement à l'Ouest de la cité actuelle, le fleuve formant son côté Est (1).

BÂN TA KIEM : Nous avons formulé, en 1965, l'hypothèse que le site récemment découvert, de Bân Rai Rot (2) pouvait, en raison des caractéristiques du matériel qui y avait été mis au jour (stucs et tessons) répondre à l'idée qu'on peut se faire de la ville d'où serait parti, à la fin de la première moitié du XIV^e s., le Prince d'Ū-Thông, fondateur du royaume d'Ayudhyā. En réponse à cette simple hypothèse de recherche, M. Manit Vallibhotama, Conservateur du Musée National, remarquant que le site de Bân Rai Rot paraissait bien éloigné d'Ayudhyā, a proposé de localiser la ville du Prince d'Ū-Thông à Bân Ta Kiem (environ 16 km à l'Ouest, un peu Sud, de Supanburî) en se basant sur des arguments d'ordre topographique. Le site, d'accès difficile, a été visité grâce à l'obligeance de M. le Conservateur d'Ū-Thông. Il est de tracé sensiblement ovale, bordé d'un fossé ou d'un canal, mais les rares vestiges que nous y avons rencontrés appartiennent tous à la période d'Ayudhyā tardive (env. XVII^e s.). Les tessons de poterie « Dvāravatī » y paraissent fort rares alors que la poterie « Ayudhyā » y est, relativement, abondante. Il semblerait, ainsi, que le site n'aurait jamais connu, antérieurement au XVII^e s. surtout, qu'une activité limitée. Il ne présente non plus, aucune trace d'un brusque abandon pouvant être survenu vers le XIV^e s., (abandon qui, aux dires des Chroniques, a déterminé la fondation d'Ayudhyā) et traces que nous n'avons relevées, jusqu'à présent, que dans Bân Rai Rot... Si rien ne permet d'affirmer, actuellement, que ce dernier site est bien celui qui aurait été abandonné par le Prince d'Ū-Thông au profit d'Ayudhyā, c'est, du moins, le seul où les évidences archéologiques ne contredisent pas aux données des Chroniques.

SUPANBURÎ : Nous avons visité trois monastères et un hameau à l'intérieur de l'ancienne enceinte et étudié les collections d'un monastère de la ville moderne.

La visite des monastères avait pour but de rechercher l'existence de vestiges pouvant être attribués à la période de Dvāravatī et à celle de Lopburî (traces de

(1) Cette enceinte, de 3500 m sur 900 m, est bien indiquée sur la carte au 1:50 000^e (Changwat Suphan Buri) ; elle figure aussi sur celle au 1:250 000^e (Suphan Buri).

(2) V. *Rapport sommaire* 1965, *op. cit.*, p. 52 sq. Il semble que la présence khmère à Bân Rai Rot, dès le XI^e s. (vestiges du style du Bâphuon) pourrait fortifier l'hypothèse d'une invasion khmère du Pegu vers le même moment, invasion à laquelle fait allusion la *Chronique du Palais de Cristal*. V. G. H. Luce, *A Cambodian (?) Invasion of Lower Burma—a comparison of Burmese and Talaiing Chronicles*, JBRS XII (1922), p. 39 sqq. ; *Old Burma—Early Pagan*, vol. I (New York 1969), p. 22 sqq.

l'occupation khmère, ou influence khmère). En l'absence de tous travaux de dégagement, les constatations actuelles ne permettent pas de résoudre le double problème. Si la visite de *Wat Pra Soy* ne nous a rien appris, nous avons reconnu à *Wat Rachadecha* (Rājatejaḥ) trois images de Dvāravatī, malheureusement mutilées : deux Buddha debout (décapités), l'un de 1,90 m de hauteur (fig. 50), l'autre de 1,08 m seulement, mais présentant la particularité, rare, d'avoir les pieds traités en authentique ronde-bosse sur un socle circulaire dépourvu de décor ; enfin, la partie inférieure d'un Buddha en *samādhi* (h. : 53 cm). La même collection comporte encore un Buddha sur *nāga* du style de Lopburī (tradition khmère de la première moitié du XIII^e s. approximativement) fortement retouché à époque tardive, probablement vers le XVIII^e s., en raison de la stylisation adoptée pour les oreilles.

Wat Pi Han Dèng conserve, lui aussi, un important fragment d'une image de Dvāravatī : la partie inférieure d'une statue du Buddha assis en *pralambāsana*, plus grande que nature. D'autres fragments seraient à rechercher, sans doute, à proximité du *Bot*. A l'intérieur de l'enceinte, de grands blocs de latérite et un grand bloc de calcaire qui pourrait être un linteau vrai, correspondraient peut-être à des constructions anciennes et justifieraient quelques sondages.

Bân Theo Phû : Ce hameau, en bordure du fleuve, conservait les restes de fours de la période d'Ayudhyā qui ont été, récemment, emportés par les crues, mais il subsiste des dépôts de tessons (pièces de rebut) considérables. Parmi ces tessons doivent être signalés des types à décor estampé (fig. 56), en terre grise et grésée, sans couverte. L'un d'eux, avec frises d'éléphants et de personnages parés et chevaux montés, est représenté par une grande jarre trouvée dans Ayudhyā (fig. 57) et par un fragment de *Sathing Pra* publié par le Dr. Alastair Lamb (J.M.B.R.A.S., vol. XXXVII, 1). Nous en connaissons désormais le centre de fabrication. La persistance des décors « Dvāravatī », striés ou quadrillés, doit être aussi notée, mais l'impression est plus douce, souvent obtenue par estampage et la terre est généralement mieux cuite, surtout de tons ocrés ou ocre rouge. Quelques types à décor ondé rappellent la poterie dite « khmère » mais les pièces sont généralement plus minces. Tous les renseignements recueillis sur le site seront précieux pour préciser l'origine de la production d'Ayudhyā, encore fort peu étudiée, et pour faciliter le classement des trouvailles de surface non seulement dans Ū-Thông mais aussi dans la plupart des sites du Bassin du Ménam.

Dans Supanburī, *Wat Suvannaphum* (Suvarṇabhūmi) possède une collection assez importante, avec un bel ensemble de poteries dites « cinq couleurs » (périodes d'Ayudhyā et de Ratanakosin), plusieurs remarquables pièces « Chalieng » (dont un type aviforme au hibou), quelques Buddha sur *nāga* de la période de Lopburī (plus ou moins retouchés), une stèle du style d'Angkor Vat représentant un Buddha paré sur *nāga* et un fragment de *mukuḷa*, orné d'un Jina en *samādhi*, du même style, quelques tripodes et tétrapodes en bronze des XII^e et XIII^e s. Mais rien dans cette

collection n'invite à reconnaître d'authentiques témoins d'une activité pré-Ayudhyā dans Supanburī, les œuvres signalées ayant pu être apportées dans le monastère à date indéterminée, tout comme les images du style de Dvāravatī de Wat Rachadecha et de Wat Pi Han Dèng...

e) RÉGION DE SINGBURĪ : BÂN KŪ MŪANG OU INBURĪ KHAO : le site nous avait été signalé avant notre retour en Thaïlande et il paraissait nécessaire de vérifier son importance réelle car ce pouvait être un nouveau jalon sur la transversale Ouest-Est que nous avons partiellement reconnue en 1965. Le tracé figure sur la carte au 1:50.000^e : un fossé délimite une cité sensiblement carrée et orientée, d'environ 700 m Est-Ouest sur 800 m Nord-Sud (fig. 58). Ce fossé (fig. 59) était relié à un système de canaux partiellement conservé. Aucun vestige de construction n'a été reconnu à l'intérieur de l'enceinte mais les témoins d'une occupation dense abondent (tessons en très grande quantité, perles de verre coloré, cuve à ablutions d'un grand piédestal...). Une très grande tablette votive (28 sur 33,8 cm) y a été trouvée voilà quelques années. D'inspiration mahāyāniste (fig. 60), elle permet de restituer une pièce d'Ū-Thông, connue seulement par quelques fragments (fig. 61, 62). Cette trouvaille tendrait à indiquer qu'il existait sans doute, à date ancienne, des relations entre les deux sites. On doit noter que les fragments d'Ū-Thông proviennent d'une pièce exécutée à partir d'un moule pratiquement neuf alors que celui qui avait été utilisé pour la plaque de Bân Kū Mūang était déjà usé.

Divers sondages, dus à des initiatives privées, ont livré des stucs qui ont été déposés, pour la plupart, dans le petit musée de *Wat Bot* (Inburī). Un Buddha assis en bronze, de type aberrant, mais qu'on peut attribuer au VIII^e ou au IX^e s., est resté la propriété de son inventeur. Comme à l'accoutumée, les tertres paraissent localisés à l'extérieur de l'enceinte et sembleraient surtout groupés dans la région Est. L'impression première est que le site serait d'une antiquité moins grande qu'Ū-Thông ou Nakon Pathom et que la ville n'aurait, peut-être, été fondée que dans une phase déjà avancée de la période de Dvāravatī.

Nous avons demandé, et obtenu, du Dépt. des Beaux-Arts que le relevé archéologique du site y soit entrepris au plus tôt et qu'il soit suivi de dégagements dès que la saison le permettrait. Ces travaux paraissent d'autant plus souhaitables et urgents que Bân Kū Mūang présente le rare mais précaire privilège d'avoir, jusqu'à présent, à peu près échappé aux entreprises des pillards. Il est regrettable que tout un concours de circonstances malheureuses ait conduit à différer ces travaux.

f) ZONE EST : Comme en 1964 et 1965, nous avons visité le site de Dong Sī Mahā Pot et, en compagnie de M. le Conservateur d'Ū-Thông, celui de Mūang Paya Rai (changwat Cholburī) qu'il nous avait signalé.

DONG SĪ MAHĀ POT : A la suite de nos précédentes Missions, nous avons demandé que le relevé des points archéologiques du site connu sous les noms de Mūang Pra

Rot ou de Bân Kok Pip (v. *Rapports* 1964, 1965), soit exécuté et que le dégagement des vestiges soit entrepris au plus vite. La plupart des tertres ont été fouillés au cours de la dernière saison sèche mais les résultats paraissent, le plus souvent, assez décevants. Les constructions, ici exceptionnellement en latérite, se sont révélées, après dégagement, beaucoup plus ruinées que l'importance des tertres invitait à le supposer. L'architecture, en dépit de la pauvreté des vestiges, apparaît, par contre, profondément originale : presque tous les monuments semblent avoir comporté leur propre bassin, bassin qui ne serait peut-être, dans la plupart des cas, qu'une adjonction de la période d'occupation khmère. Lorsqu'ils ne relèvent pas directement de l'architecture khmère, les édifices semblent caractérisés par l'importance accordée aux colonnes cylindriques montées par tambours, élément de la construction qui paraît aussi étranger à l'art dit de Dvāravatī qu'à l'art khmer... En plus de ces particularités, on doit encore souligner que les vestiges, au contraire de ce qui se passe pour la plupart des cités considérées comme appartenant à la culture de Dvāravatī, sont presque tous implantés à l'intérieur de l'enceinte, originalité peut-être en relation avec l'importance des cultes brahmaniques sur le site. Rappelons enfin que les images de Viṣṇu, nombreuses, présentent, comme on l'a d'ailleurs depuis longtemps remarqué (L. de Lajonquière, *Le Domaine archéologique du Siam*, BCAI 1909, p. 294) les rapports les plus étroits avec celles de la Péninsule malaise (en particulier Wieng Sa). On peut encore observer que le matériel recueilli révèle une occupation continue du site, avec une succession ininterrompue des cultures et sans ces témoins d'abandon brusque, plus ou moins précoce et durable, qu'on note si souvent sur les sites « Dvāravatī », et spécialement à Ū-Thông et à Kû Bua.

Le dégagement du *site n° 11* (fig. 67) a permis d'identifier les vestiges d'un monument en latérite du règne de Jayavarman VII et d'y recueillir un remarquable ensemble de bronzes khmers (pièces d'about, supports divers, bols, conque à eau lustrale, ...). Cinq de ces bronzes (fig. 68-73) portaient de courtes inscriptions dont nous avons adressé les estampages à M. George Cœdès pour déchiffrement et étude. Tout, dans ce qu'on peut discerner du plan de l'édifice, invite à le considérer comme une possible « chapelle d'hôpital » (type, p. ex., de Tà Prohm Kel 498 ou de la Chapelle de l'Hôpital voisine de Pr. Tà Kèo, dans le groupe d'Angkor) que le déchiffrement des inscriptions invite à tenter d'identifier.

— *Les inscriptions du site n° 11* (1) : M. G. Cœdès nous avait communiqué le premier état des transcriptions des trois principales inscriptions ; nous les reproduisons ici en les assortissant d'une traduction et de quelques commentaires :

1. — *Inscription du support de miroir* (fig. 70), 2 lignes :

○ 1114 (ou 5, ?) śaka vraḥ jaṃvan vraḥ pāda kamrateṅ añ śrījayavarmma ॐ ta
vraḥ ārogyasā(r) | la nā avadhyapura ○

(1) L'ensemble de ces inscriptions a été publié dans le vol. 4 du Recueil des Inscriptions (« Pierres inscrites ») de Thaïlande, *Praḥ juma śilā cārūk, Bhāga dī 4* (Bangkok, 2513 B.E.), nos 109 et suiv.

— 1114 ś. (ou 1115, i.e. 1192 ou 1193 A.D.), sainte offrande de V.P.K.A. Jayavarman au saint hôpital dans Avadhyapura.

Avadhyapura est un site connu par les inscriptions K. 380 de Preah Vihear, où il est mentionné à cinq reprises aux dates de 1037 et 1038 A.D., et K. 289 de Preah Ngok, à la date de 1051 A.D., Udayādityavarman II régnant. Le nom du site a été restitué Śrīvatsapura, nom inconnu par ailleurs, par l'Épigraphiste du Fine-Arts Dpt. ; c'est cette lecture qui a été publiée dans le *Recueil des Inscriptions (op. cit.)*, sous le n° 109.

2. — *Inscription sur une base circulaire montée sur tétrapode, 1 ligne :*

○ 1114 (5, ?) śaka vraḥ jaṃnvan vraḥ pāda kamrateñ añ śrijayavarmmadeva ta vraḥ ārogyasāla nā saṃvok

— 1114 (ou 1115) ś., sainte offrande de V.P.K.A. Śrī Jayavarmadeva au saint hôpital dans Saṃvok.

Saṃvok apparaît, dans l'épigraphie khmère, dès la période préangkorienne (Sambuor, K. 664) et sous le règne de Sūryavarman I (Bâset, K. 206) comme nom de dignitaires ; au x^e s. p. C., à Tûol Prasat (K. 72), ce semble être un nom de lieu. Au Bàyon enfin (K. 293, insc. 5 et 6 du Pavillon N. W, face N, aile W, montant E de la poterne située au milieu de l'aile), sont mentionnés un K. J. vraḥ pāda saṃvok et une K.J. ta śakti saṃvok...

(On notera la confusion de la dentale avec la palatale dans la graphie de *śala*.)

3. — *Inscription commune à deux bols (phtel, fig. 71), 1 ligne :*

○ jaṃnvan vraḥ kamrateñ añ śrī virendrādhīpativarman ta kamrateñ jagat śrīvi-resvara nā saṃvok ta 1109 saka ○

— offrande de V.K.A. Śrī Virendrādhīpativarman au K. J. Śrī Vireśvara dans Saṃvok en 1109 ś. (1187 A.D.).

Virendrādhīpativarman est connu par les inscriptions K. 298 d'Angkor Vat (Galerie du Défilé royal, Dignitaires) et K. 293 du Bàyon (cloître N.W., face N., entrée centrale) ; les dates n'interdisent pas de penser que le personnage de notre inscription est le dignitaire qui figure, accompagné de neuf parasols, dans le défilé des chefs d'armées, à Angkor Vat.

(On notera *vīra*^o écrit avec un i bref et les dentales substituées aux palatales dans *śīvara* et *śaka*.)

4. — *Inscription de la conque à eau lustrale (fig. 72) (1), 1 ligne :*

(1) Le décor principal est un *viśvavajra* (*vajra* double constitué de deux *vajra* assemblés en croix, *Karmavajra* pour A. K. Coomaraswamy et E. Dale Saunders, en fonction de la terminologie japonaise) ; c'est un motif rare dans l'iconographie khmère.

Non transcrite par M. G. Coedès, l'inscription est ainsi publiée sous le n° 110, dans le *Recueil des Inscriptions*, 4 :

○ jaṃnvan vraḥ vraloṅ ○

— offrande saint *vraloṅ* (? , nom qui semble inconnu par ailleurs).

Ces diverses inscriptions fournissent des dates qui peuvent être acceptées pour l'ensemble des bronzes découverts au site n° 11 en raison de leur style parfaitement homogène mais un problème reste posé quant à l'identification du site. Si l'inscription 1 nous incite à reconnaître dans l'actuel Müang Pra Rot l'Avadhyapura (la « Ville inviolable ») attestée au moins depuis le règne de Sūryavarman I (insc. K. 380 de Preah Vihear), les inscriptions 2 et 3 inviteraient plutôt à songer à une cité du nom de Saṃvok... L'une et l'autre paraissent avoir possédé leur hôpital, honorés de dons de Jayavarman VII au cours d'une même année 1192 ou 1193 A.D. ; Saṃvok aurait comporté, en outre, un temple personnel de Virendrādhīpativarman. Faut-il admettre que les toponymes Avadhyapura et Saṃvok sont les noms, en langue savante et en vernaculaire, d'une même cité ou que leur rencontre n'est que fortuite ? On comprendrait assez mal que si Saṃvok est le nom ancien du site, il apparaisse si tôt dans l'épigraphie khmère. Les premières mentions d'Avadhyapura, sous le règne de Sūryavarman I^{er}, s'accordent assez bien, au contraire, avec les données archéologiques, le site ayant livré des pièces du style du Bâphuon, donc caractéristiques de l'art khmer du XI^e s. On peut encore noter que le nom de « ville inviolable » s'accorderait assez bien avec ce que nous croyons discerner de l'histoire de la cité où les changements religieux et politiques (progrès des religions brahmaniques et du Mahāyāna en relation avec l'expansion de Śrī Vijaya puis passage sous l'autorité khmère dès le second quart du XI^e s. sans doute) ne semblent jamais avoir entraîné un arrêt de l'activité du site. Pourtant, dans l'état actuel des recherches, il n'existe aucune certitude permettant de proposer une quelconque identification. Encore que l'ensemble de la trouvaille (fig. 68), homogène, donne plutôt l'impression d'un dépôt effectué dans une cache à l'intérieur de l'enceinte du temple par ses desservants, l'idée qu'il pourrait s'agir du fruit d'un larcin opéré à date indéterminée ne saurait être rejetée *a priori*. Nous pourrions nous trouver, dès lors, en présence d'objets de provenances diverses, sans rapport avec le lieu de la découverte et n'ayant d'autres liens qu'une communauté de style et de destination... Cette dernière hypothèse paraît, malgré tout, assez fragile et nous inclinons davantage à penser, sans pour autant nous risquer à proposer une identification, qu'il existe bien un lien entre le site n° 11 de Bân Kok Pip et la trouvaille.

Le Site n° 3 était marqué par un tertre important, le dégagement n'a malheureusement révélé qu'un monument si ruiné (latérite) qu'on peut seulement l'identifier comme un *stūpa* à base probablement circulaire. Fouillé vers la fin du siècle dernier, ce qui aurait sans doute contribué à accentuer la ruine constatée au cours du dégagement, il aurait livré une image en or du Buddha qui serait conservée, depuis le règne du roi Rāma V, dans les Collections du Palais Royal. D'après les descriptions, assez

vagues, qui nous en ont été données, cette pièce s'apparenterait aux Buddha de tradition Nālandā de l'école indonésienne (1), bien attestée dans la Péninsule malaise (Songkhla, cf. *Rapport sommaire* 1965) et dans le voisinage même de Dong Si Maha Pot, à Dong Nakon (alias Dong Lakhon) (fig. 74) ; l'étude de la pièce de la Collection royale présenterait un intérêt certain, paraissant susceptible d'aider à préciser l'histoire religieuse du site.

Dans la Léproserie, nous avons malheureusement constaté que le site très important que nous y avons reconnu en 1965 (cf. *Rapport sommaire* 1965, p. 57) avait été entièrement bouleversé par le nouveau responsable du service, au mépris de toutes les dispositions en vigueur, avant que la moindre étude ait pu être entreprise. Les autorités ecclésiastiques dont relève l'administration de la Léproserie ont été informées de cette initiative regrettable.

MÜANG PAYA RAI : Ce site semble correspondre à celui mentionné par Lunet de Lajonquière, en 1909, dans son *Domaine archéologique du Siam* (B.C.A.I., 1909, p. 212) sous le nom de Prasat Payaret Kao (et non Prasat Pra Yôt Kau, comme l'écrivait par erreur P. Dupont dans son *Rapport de Mission* 1937, B.E.F.E.O. XXXVII, p. 691). Il s'agirait d'une enceinte sensiblement elliptique constituée, au moins partiellement et un peu comme celle de Müang Fa Dèt (v. *infra*), de deux fossés concentriques avec triple levée de terre. Tout le site est recouvert par la forêt dense qui en rend l'exploration particulièrement difficile. L'épaisseur de la couche d'humus n'a permis de recueillir aucun témoignage d'occupation. En l'absence de travaux topographiques et de sondages archéologiques, il semble impossible de déterminer les caractéristiques réelles du site et d'en préciser l'ancienneté. L. de Lajonquière (*op. cit.*) signalait une ancienne chaussée le reliant à Müang Pra Rot de Panasnikom ;

g) ZONE NORD-EST : Nous avons étudié les collections provenant de la région et rassemblées à Khon Khèn pour le futur Musée et, surtout, la vaste cité de Müang Fa Dèt qui a déjà fait l'objet de deux brefs articles dus à E. Seidenfaden (sous le nom de Kanok Nakhon) et à M. C. Subhadradis Diskul (2).

MUSÉE DE KHON KHÈN : Dans le nouveau Musée, en cours d'installation, ont été rassemblées les pièces provenant des provinces du Nord-Est. Parmi celles-ci, nous avons principalement remarqué : quelques statues de facture khmère (deux têtes de Buddha parés sur *nāga* du style d'Angkor Vat, deux Bhaiṣajyaguru (?) et un Vajradhara décapités du style du Bayon), un ensemble de *sīmā* avec scènes en bas-relief (*abhiṣeka* de Śrī, visite d'Indra, ...) provenant de Müang Fa Dèt, diverses inscriptions

(1) A. J. Bernet Kempers, *The Bronzes of Nālandā and Hindu Javanese Art*, Bijdr. 90 (1933), p. 1 sqq.

(2) E. Seidenfaden, *Kanok Nakhon, an Ancient Mon Settlement in Northern Siam (Thailand) and its Treasures of Art*, B.E.F.E.O. XLIV, 2, p. 643 sqq. ; M. C. Subhadradis Diskul, *Muang Fa Dæd, an Ancient Town in Northeast Thailand*, Art. Asiæ XIX, 3/4, p. 362 sqq.

et tout un ensemble de bornes qui paraissent associer la tradition de Müang Fa Dèt à celle des bornes khmères. Ces bornes, qui proviennent de Bân Nong Veng (amphœ Kum Pha Wâ Pi, Udon Thani), sont hautes d'environ 1,50 m et s'ornent de décors variés à base de rinceaux ; l'une d'elles porte une inscription. Une autre borne, octogonale (h. : 0,45 m), trouvée à Bân Kom (amphœ Kamalasai, Kalasin), est ornée d'un Buddha en *samādhi*. Parmi les poteries rassemblées, figurent quelques types préhistoriques, à décor peint, de la région d'Udon Thani, des pièces appartenant à la production de Savankalok et de Chalieng, quelques exemples considérés traditionnellement comme « khmers ».

MÜANG FA DÈT : Notre visite du site a été organisée et guidée par M. le Conservateur de Khon Khèn. L'ancienne ville, très vaste, orientée au Nord-Nord-Est, affecte la forme d'un pentagone irrégulier très allongé de 2 050 m de longueur pour une largeur maximum de 1 100 m (fig. 77). Elle est limitée par un fossé établi entre deux levées de terre (fig. 75), redoublé dans la partie Est et communiquant avec tout un système de canaux, en partie conservé, à l'intérieur et à l'extérieur. Près de l'angle Nord-Est, une aire rectangulaire presque régulière, orientée Nord-Sud, de 1 150 m sur 650 m, paraît limitée par une levée de terre bordée intérieurement d'un fossé. Elle semble correspondre à un ancien bassin établi suivant le procédé khmer, avec digue en remblai édifée avec des terres prélevées à l'intérieur du futur bassin. A l'intérieur de la ville, les tertres sont nombreux ; le plus vaste est à proximité de l'extrémité Nord, la brique et la latérite y affleurent. Un vestige a été restauré et transformé en un *stūpa* qui porte le nom de Pra Thât Yâ Kû (fig. 76). En surface, les tessons de poterie sont nombreux ; rarement incisés ou imprimés, généralement lisses, ils paraissent assez différents de ceux du Bassin du Mènam et semblent indiquer une production de caractère régional. Aucune perle n'a, jusqu'à présent, été signalée.

Les *Sema* (*Sīmā*) qui ont fait la célébrité du site (un exemple à scène figure à Bangkok, dans les Collections du Musée National) sont rassemblés, pour la plupart, à *Wat Bot Chai Sema Râm* (ou *Wat Bot Si Sema Râm*). Tous proviennent des divers tertres de la ville et peuvent être classés en trois catégories distinctes : *sema* sans décor, *sema* avec décor ornemental généralement très sobre, *sema* historiés. Les plus beaux *sema* ont été dressés à proximité des divers bâtiments du monastère ; les autres, qui appartiennent presque tous aux deux premières catégories, sont alignés en clôture (fig. 78) ou gisent, épars, à l'intérieur de l'enceinte. Les *Sema* historiés paraissent conférer son originalité à l'art de Müang Fa Dèt, n'ayant encore été signalés en aucun autre lieu, même à Ubon où, pourtant, existent aussi de grands *sema* qui peuvent être rapprochés de ceux des deux premières catégories. Les figures qui ornent la série historiée de Müang Fa Dèt (fig. 80-94) en soulignent l'homogénéité et permettent de proposer sa datation approchée. Les parures et les ajustements évoquent davantage un art influencé par des traditions préangkorienues et chames (fig. 82, 84), telles qu'elles sont attestées vers le IX^e s., qu'une tradition authentiquement « Dvāravatī »,

telle que la révèlent les stucs et les trop rares bas-reliefs connus dans le Bassin du Mènam. Cette constatation, qui invite à considérer la région de Müang Fa Dèt comme une possible zone de contact entre les trois cultures, nous conduit à penser qu'il existait, peut-être, certains liens entre Müang Fa Dèt et Thât Panom, où aucun *sema* n'a été signalé à ce jour mais où nous retrouvons, avec les scènes sculptées dans la brique de Pra Thât Panom, des ajustements assez comparables (v. *Rapport préliminaire* 1964, *op. cit.*, p. 153 sq.). L'identification des scènes figurées sur les *sema* de Müang Fa Dèt est souvent difficile. Indépendamment d'images de caractère auspiceux (*abhiṣeka* de Śrī du Musée de Khon Khèn, p. ex.), les thèmes paraissent surtout fournis par les Vies du Buddha, quelques *Jātaka* (p. ex. Vessantara Jātaka) semblant avoir été illustrés concurremment avec des scènes empruntées à la Dernière Existence (Descente du ciel Tāvatiṃsa, Retour à Kapilavatthu, fig. 81, visite de Sakka, ...).

Un dégagement systématique des sites paraissait devoir fournir des renseignements d'une particulière importance en raison de l'originalité de l'art de Müang Fa Dèt et des rapprochements auxquels il invite. Les recherches ont commencé en 1967 sous la conduite de M. le Conservateur de Khon Khèn. Elles ont révélé une architecture de brique fort proche de celle du Bassin du Mènam et caractérisée par les mêmes procédés de construction (site n° 9) alors que Pra Thât Panom a été édifié suivant les procédés khmer et cham (attestés aussi dans la Péninsule malaise, spécialement à Chaiya, v. *Rapport sommaire* 1965, *op. cit.*, p. 60). Les premiers dégagements ont livré un nombre important de Saintes Empreintes (sites nos 9 et 6), en terre cuite, de types inédits. Quelques-unes portaient, sur la face postérieure, de courtes inscriptions tracées en caractères des VII^e-IX^e siècles. M. G. Cœdès y a reconnu quelques mots môns. Cette preuve de l'expansion de la langue et de la culture mônes si loin des centres du Bassin du Mènam confirme les premières hypothèses fondées sur des données stylistiques et semble devoir modifier les idées généralement admises sur le peuplement ancien de l'Indochine centrale.

IV. — DIVERS

a) INSCRIPTIONS NOUVELLES : La Mission a permis de recueillir un nombre assez important d'inscriptions nouvelles ou inédites.

Nous avons signalé plus haut les cinq inscriptions de Dong Si Mahâ Pot (site n° 11) qui nous livrent, peut-être, le nom ancien de la cité et nous font connaître la destination du monument d'où elles proviennent (v. *supra*). Il convient d'y ajouter : deux inscriptions inédites du Musée National de Bangkok (dont une, de quatre lignes, portée sous le socle d'un petit bronze khmèrisant du XIII^e s. environ représentant

un Buddha paré sur le *nāga*, pourrait fournir quelques indications utiles pour l'étude de cette variété iconographique assez exceptionnelle dans cette période) et un fragment d'inscription môme, gravée avant cuisson sur le pied d'une poterie d'Ū-Thông (trouaille de surface) et premier témoignage de l'usage du môm sur le site. Avec les estampages de ces huit inscriptions, nous avons adressé à M. George Cœdès les photographies d'une médaille d'argent (fig. 85 a-b) portant l'inscription « Śrī Dvāravatīśvara puṇya » ; troisième médaille mentionnant le « Seigneur de Dvāravatī », elle est d'un module et d'un type qui diffèrent de ceux des deux précédemment publiées (1). Elle proviendrait de la région d'Ū-Thông et, probablement, de Bân Ta Müang, site à l'intérieur de l'ancienne enceinte, alors que les deux premières avaient été trouvées à Nakon Pathom. Une autre médaille, appartenant à la même collection et provenant de Bân Khok (1 km Nord-Est de la sortie Nord d'Ū-Thông), du type « à la conque », porte au revers, l'inscription « Lavapurā » en deux lignes (2).

Toutes les inscriptions du nouveau Musée de Khon Khèn ont été estampées, à notre demande, par M. le Conservateur de Khon Khèn et remises à M. G. Cœdès. Nous avons fait procéder, enfin, à l'estampage systématique des formules « *ye dhamma...* » gravées au dos d'assez nombreux *Pra Pim*, appartenant à divers types, de la période de Dvāravatī pour tenter d'amorcer l'étude des variantes pouvant exister dans la composition du texte (peut-être fonction de l'orientation sectaire, cf. K. Bhattacharya) et celle de la paléographie ;

b) MATÉRIEL DE LA PREMIÈRE PÉRIODE HISTORIQUE (protohistoire et culture apparentée à celle d'Oc-èò). Nous avons mentionné plus haut quelques perles de types nouveaux découvertes à Bân Kok Samrong, nous devons y ajouter tout un ensemble de perles d'or de formes polyédriques diverses, analogues à celles d'Oc-èò, découvertes dans la région d'Ū-Thông. De même provenance, deux nouveaux dodécaèdres et un cube (forme inédite) d'or, ocellés et granulés, ainsi que plusieurs garnitures d'or à décor granulé (fig. 86), s'ajoutent au matériel que nous avons sommairement publié dans notre *Rapport* de 1964, affirmant les analogies avec l'orfèvrerie d'Oc-èò (v. L. Malleret, *L'archéologie du delta du Mékong*, t. III, ch. V).

Quatre intailles nouvelles doivent être signalées : une, hellénistique, évoque la silhouette de l'Apollon du Belvédère et provient, sans autre précision, de la région de Kañcanaburī ; deux autres, copies sur grenats de modèles hellénistiques, ont été trouvées à Dong Sī Mahā Pot ; une dernière, sur cornaline, est d'inspiration indienne et représente un bœuf couché (Ū-Thông).

Une demi-douzaine d'empreintes de sceaux de types inédits, les unes figuratives, les autres épigraphiques mais malheureusement à peu près illisibles, ont été décou-

(1) J. J. Boeles, *The King of Śrī Dvāravatī and his Regalia*, J.S.S. LII, 1 (1964), p. 99 sqq.

(2) Une autre médaille, d'env. 1 cm de diamètre, porte le même texte inscrit recto (*Lava*), verso (*purā*) ; elle proviendrait aussi de la région d'Ū-Thông.

vertes dans Ū-Thông. Le site nouveau de Chan Sèn (Sud de la province de Nakhon Savan) a livré, lui aussi, un ensemble d'empreintes d'un grand intérêt, généralement bien conservées et dont les inscriptions semblent pouvoir être assez facilement déchiffrées. Nous n'avons pas eu la possibilité de nous rendre à Chan Sèn avant la fin de notre Mission et les empreintes ne nous sont connues que par leurs photographies.

Intailles, empreintes de sceaux et bijoux nouvellement recensés invitent à renforcer nos premières hypothèses sur les analogies existant entre la première culture du Bassin du Mènam et celle d'Oc-èò et nous incitent à les confondre dans un contexte « founanais » ;

c) MATÉRIEL DE LA PÉRIODE « DVĀRAVATĪ ». Une Roue de la Loi, supposée provenir de la région d'Aranya Prathet, est entrée au Musée National (fig. 87) au cours des dernières semaines d'août. D'un diamètre de 80 cm, cette Roue, sans être identique à aucun des types connus, n'en respecte pas moins entièrement le thème général. Elle peut être regardée comme l'exemple le plus oriental d'un symbole qui, primitivement, n'avait été localisé qu'à Nakhon Pathom mais qui, en fait, jalonne sans doute toute l'aire d'expansion de la culture bouddhique de Dvāravatī puisque nous en avons reconnu des exemples jusqu'à Tak et Lampun au Nord et jusqu'à Chaiya dans la Péninsule malaise... La découverte d'un nouveau témoin si loin vers l'Est, sur la voie de communication traditionnelle entre le Bassin du Mènam et la région des Lacs (Battambang) est d'une importance extrême car elle tend à prouver le cheminement du bouddhisme de Dvāravatī, d'Ouest en Est, jusqu'à la région des Lacs au moins. De cette découverte doit être rapprochée celle, un peu plus récente, effectuée dans la région de Battambang, d'une triade bouddhique du type dit « Buddha sur Vanaspati » (Musée de Battambang). Premier exemple trouvé au Cambodge d'un type d'images qui n'était, jusqu'à présent, connu que dans le Bassin du Mènam et qui peut être considéré comme caractéristique de l'art de Dvāravatī, il révèle que la progression avait atteint la contrée Ouest des Lacs. Cette constatation n'est pas seulement susceptible d'expliquer diverses particularités de l'art de la région de Battambang aux VIII^e-IX^e s. ; elle semblerait aussi pouvoir éclairer d'un jour nouveau le problème de la rénovation du bouddhisme khmer à partir de la seconde moitié du X^e s. (cf. inscription de Vat Sithor) (1).

Nous avons pu établir, à l'issue de notre première Mission, que, parmi les bijoux d'étain, les anneaux « alourdis » (L. Malleret, *op. cit.*) étaient, en fait et au témoignage même des reliefs de Dvāravatī (fig. 91), des pendants d'oreilles qu'il ne convenait plus d'attribuer à l'art founanais mais à celui d'une période plus tardive qui ne serait sans doute pas antérieure au VII^e s. et qui se serait prolongée jusqu'à la fin du IX^e s. au moins. Cette parure caractériserait bien davantage le Bassin du Mènam, surtout sa partie occidentale, que le Delta du Mékong. Ū-Thông a livré nombre de moules

(1) G. Coedès, *Inscriptions du Cambodge VI*, p. 195 sqq.

(fig. 94) et quelques types nouveaux (fig. 92-93) dont un, avec décor figuratif ajouré (fig. 95), invite à rapprochements, comme plusieurs médaillons et pendentifs à décor zoomorphe, avec le matériel d'Oc-èo. Précisons encore qu'aucun des sites du Bassin du Mènam actuellement étudiés n'a révélé, en matière de bijouterie d'étain, même Dong Sĩ Mahâ Pot, une richesse et une variété comparables à celles de la région d'Ū-Thông où les amulettes si caractéristiques d'Oc-èo (L. Malleret, *op. cit.*, t. II, ch. XXII) demeurent pourtant inconnues.

Les petits anneaux d'or interrompus, avec ornement perpendiculaire à l'anneau (fig. 88-90), que nous avons identifiés, l'an dernier, à partir d'exemples indonésiens et indiens et d'images de la Péninsule malaise (Avalokiteśvara *aṣṭabhuja* de Chaiya, p. ex.) (1) comme des ornements de la partie postérieure du lobe de l'oreille, ne paraissent pas, sous les aspects élaborés (2), antérieurs au VIII^e s. L'ensemble s'est enrichi de nombreux types nouveaux (Ū-Thông) (fig. 88-90). Parmi ces derniers, il convient de noter surtout un modèle orné d'une tête diadémée de *Yakṣa* (fig. 90) qui ne saurait être attribué, pour des raisons stylistiques, à une date plus haute que le IX^e s., témoignant ainsi de la popularité durable de cet élément de parure, au moins dans Ū-Thông d'où provient presque tout l'ensemble connu.

D'Ū-Thông encore, proviennent plusieurs feuillets d'or estampés d'une figure mahāyānique assise en *līlāsana* et portant une courte inscription en caractères du Nord de l'Inde (malheureusement à peu près indéchiffrable). Ces empreintes seraient le produit du pillage du dépôt de fondation d'un vestige qui n'a pu être identifié. Comme la Sainte Empreinte trouvée au cours du dégagement du Chedi n° 15 (v. *supra*), elles affirment l'emprise, au moins momentanée, de la culture indonésienne de Śrī Vijaya et du Mahāyāna dans la région d'Ū-Thông vers une date qui ne semblerait guère antérieure à la fin du VIII^e siècle.

V. — RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS

Dans les sites où des dégagements sont en cours, nous avons localisé trente points archéologiques nouveaux, vingt-huit dans la région d'Ū-Thông et deux dans Kû Bua, qui, sans tenir compte de ceux de la période d'Ayudhyā qui n'entrent pas directement dans le cadre des présentes recherches, confirment l'importance des deux sites.

Si nous n'avons pu visiter Chan Sèn qui nous a été signalé trop tard pour que nous puissions nous y rendre, nous avons identifié un site nouveau, Bân Kû Müang

(1) G. Coedès, *Les collections archéologiques du Musée National de Bangkok*, Ars Asiat. XII, pl. XVII; v. aussi le Bodhisattva de même provenance, pl. XV-XVI.

(2) V. *Rapport préliminaire 1964*, *op. cit.*, fig. 22, 23.

d'Inburî, qui démontre une forte implantation de la culture de Dvāravatī sensiblement dans la même région (Ouest et Nord-Ouest de Lopburî). Le site de Bân Kû Müang d'Inburî paraît constituer un nouveau jalon sur la transversale dont nous avons pressenti l'importance en 1965, dans la région de Bâng Rachan (Bân Kû Müang). Cette transversale, dont quelques tronçons sont encore utilisés, joignait, d'Ouest en Est, la région Kañcanaburî, Ū-Thông, Don Chedi (Bân Rai Rot) — elle-même en relation avec le Golfe de Martaban par la Passe des Trois Chedi et avec la Péninsule malaise par Ratburî et la plaine côtière orientale — à la partie orientale du Bassin du Mènam dans la région de Lopburî, avec possibilité d'extension vers le Plateau de Korât et la région de Khon Khèn-Kalasin. L'étude du matériel archéologique de Müang Fa Dèt tend à souligner la réalité et l'importance de la propagation de la culture de Dvāravatī dans cette direction et fort loin du Bassin du Mènam considéré comme son berceau. Encore que les provinces du Nord-Est ne semblent guère pouvoir être considérées comme ayant réellement fait partie du royaume de Dvāravatī en raison d'une originalité certaine, elles n'en paraissent pas moins de culture mone et il est vraisemblable qu'elles ont entretenu avec Dvāravatī des relations assez suivies. Compte tenu de ces constatations et du nombre des sites signalés, voilà une vingtaine d'années, à la suite de reconnaissances aériennes systématiques, dans les provinces orientales (v. P. D. R. Williams-Hunt, *Irregular Earthworks in Eastern Siam...*) (1), toute cette vaste zone semblerait devoir réserver d'importantes découvertes au cours des prochaines années.

Pour revenir au Bassin du Mènam, si le site d'Ū-Thông, par l'extension de sa zone d'habitat, par le nombre des vestiges et par la densité du matériel archéologique, paraît le plus important de tous ceux actuellement étudiés, celui de Dong Sî Mahâ Pot fournit, pour la première fois et grâce à la découverte des inscriptions du Site n° 11, des éléments qui sembleraient susceptibles, confrontés aux faits archéologiques, de permettre d'en retracer l'histoire. L'étude des vestiges dégagés dans Müang Pra Rot soulignerait davantage, quant au reste, l'originalité de la culture de cette contrée qu'elle ne confirmerait l'apparente unité de la civilisation du Bassin du Mènam. L'unité caractériserait peut-être mieux la première période historique que la phase « Dvāravatī », plus diversifiée et où l'architecture révèle des tendances si particulières, dans la construction et l'implantation des édifices, que la nature du matériau ne saurait suffire à l'expliquer. La sculpture du site peut autoriser des conclusions similaires.

Dans Ū-Thông, les dégagements effectués au cours de la Mission 1966 ont révélé des aspects ignorés de l'architecture de Dvāravatī. Celle-ci, jusqu'alors, semblait n'être représentée que par des *stūpa*, de plans et de dimensions variables mais à soubassements le plus généralement carrés, et par des plates-formes ou des terrasses

(1) *Antiquity* XXIV, March 1950 ; voir aussi, du même Auteur, *The Study of Archaeology from the Air* J.S.S. XXXVII, 2, June 1949.

plus ou moins élevées, de destination toujours incertaine. Les formes, comme les procédés de construction, paraissent n'avoir pratiquement pas évolué durant les quelque cinq siècles que durerait la période de Dvāravatī. Nous pouvons, aujourd'hui, reconnaître aux plans octogonaux une importance indéniable pour la construction des *stūpa* et définir avec certitude, en dépit de l'état de ruine des vestiges, deux types d'édifices nouveaux : le *vihāra* (site n° 16) et le *maṇḍapa* (site n° 21). Inattendue et plus importante encore est l'influence, désormais bien établie, de Śrī Vijaya et des traditions indonésiennes, influence que révèle autant la composition architecturale de certains monuments (sites nos 15 et 28) que l'iconographie et l'épigraphie.

Si les procédés de construction et de décoration n'évoluent guère au cours des siècles, certaines innovations doivent être pourtant signalées. En matière de construction, la volonté d'assurer aux briques une meilleure adhérence semble avoir conduit, vers la fin du VIII^e s. approximativement, à rechercher un modelage approprié pour les surfaces de contact. Cette particularité paraît susceptible d'aider à la datation des vestiges privés de tout décor architectural. En matière de décor, l'apparition de stucs enrichis d'incrustations (sites nos 16, 15, 28) est une innovation inattendue mais, semble-t-il, sans lendemain. Elle pourrait s'expliquer par le soin exceptionnel qui avait été apporté à leur exécution... Mais les éléments de chronologie relative fournis par les récents dégagements d'Ū-Thông font leur principal intérêt. Alors que rien, jusqu'à présent, ne permettait de fonder une telle chronologie, la possibilité de comparaisons entre les pièces recueillies et l'art « de Śrī Vijaya » (1) et, moins directement, avec les arts indonésiens et khmer, en livre, aujourd'hui, les véritables bases. L'étude systématique du matériel rassemblé au cours des travaux, et spécialement de la poterie, permet aussi d'entrevoir les grandes lignes d'une stratigraphie susceptible d'être utilisée pour la plupart des sites relevant de la culture « de Dvāravatī ».

En fonction des résultats des recherches antérieures, l'impression première était qu'après des débuts brillants (avec, par exemple, les terres cuites de Kû Bua, sites nos 40 et 39), la généralisation de la technique du stuc avait conduit l'art de Dvāravatī à une longue décadence déjà sensible dès le VIII^e siècle environ. Mais les stucs découverts sur les sites 15 et 28 d'Ū-Thông nous incitent à modifier ou, pour le moins, à nuancer ce jugement. Dans quelques cas privilégiés au moins, l'influence de Śrī Vijaya, vers la fin du VIII^e siècle ou au cours du IX^e, aurait amené une véritable mais éphémère renaissance qui se manifeste autant par le renouvellement des thèmes iconographiques que par une perfection, inégalée, de la technique. En contrepartie, il convient de remarquer que l'antériorité des terres cuites de Kû Bua ne semble plus aussi solidement établie qu'à l'issue des premières recherches.

(1) Nous donnons ici à l'expression « art de Śrī Vijaya », la même signification que pour les historiens de l'art thaïlandais, c'est-à-dire art de la Thaïlande méridionale ou de la partie centrale de la Péninsule malaise du VIII^e au XIII^e s., en le dégageant du contexte de l'histoire politique.

Tandis que la découverte de nouveaux vestiges śivaïtes dans Ū-Thông souligne l'importance relative que revêtaient les cultes brahmaniques dans un milieu traditionnellement bouddhiste dès la première période de Dvāravatī, l'influence de Śrī Vijaya y amène une authentique, mais certainement passagère, expansion du Mahāyāna avec l'établissement de contacts, sans doute ténus et indirects, avec l'Inde du Nord (Saintes Empreintes inscrites en caractères du Nord, primitivement reconnues dans la seule Péninsule malaise). Tham Rusi et les sites nouvellement étudiés à Khao Fa Tho révèlent un nouvel aspect de l'art de Dvāravatī mais ne nous apprennent que peu de chose sur son histoire. Au contraire, Kû Bua, avec une succession de faits archéologiques très comparables à ceux observés dans Ū-Thông, pourrait, peut-être, autoriser l'extension des conclusions formées pour ce dernier site, sinon à l'ensemble du Bassin du Mènam, du moins à sa partie occidentale et permettre d'envisager une division de la période de Dvāravatī en trois stades successifs : Dvāravatī proprement dit, d'orientation *theravādin* ; influence de Śrī Vijaya, avec progrès du Mahāyāna ; déclin artistique avec retour au Theravāda.

Les progrès réalisés dans la définition de la période de Dvāravatī nous amènent à une meilleure connaissance de la première période historique. Si les contacts, directs ou indirects, avec les mondes indien et hellénistique, dès les III^e-V^e siècles, sont aussi bien attestés dans les régions occidentale (Nakon Pathom, Ū-Thông, Kañcanaburī) qu'orientale (Dong Sī Mahā Pot) et si les similitudes du matériel du Bassin du Mènam avec celui d'Oc-èò, notées dès notre première Mission (cf. Compte rendu à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1964), apparaissent de plus en plus nombreuses, un problème de datation reste posé pour tout un matériel qui, sans témoigner d'une influence indienne directe, avait paru spécifier la culture d'Oc-èò. Ainsi, les bijoux d'étain, longtemps à peu près inconnus hors d'Oc-èò, pouvaient paraître caractéristiques de la période founanaise jusqu'au jour où les découvertes du Bassin du Mènam, étayées du témoignage des documents figurés, ont montré leur abondance dans cette dernière région en un temps qui correspond à la période de Dvāravatī jusqu'en sa phase tardive... Finalement, l'étude du matériel recueilli dans le Bassin du Mènam, d'abord facilitée par les comparaisons avec celui d'Oc-èò, permettrait de donner une meilleure définition de la culture du Fou-nan et de préciser la chronologie relative d'Oc-èò en fonction même des précisions peu à peu obtenues pour les sites de Thaïlande.

Les principaux résultats des recherches effectuées dans Ū-Thông ont été exposés dans une conférence, accompagnée de projections, donnée le 6 novembre 1966, dans les locaux du Dépt. des Beaux-Arts, et traduite au fur et à mesure par S. A. le Prince Subhadradis Diskul.

En matière de conclusion, nous nous permettrons d'exprimer notre reconnaissance et nos plus vifs remerciements à tous ceux qui, localement, ont contribué au succès de notre mission, à S. E. M. l'Ambassadeur de France, à M. le Conseiller aux Affaires culturelles et techniques et à M. l'Attaché culturel qui, par l'intérêt qu'ils ont bien

voulu porter à nos travaux, l'ont rendue techniquement possible ; à M. le Directeur Général du Département des Beaux-Arts et à S. A. le Prince Subhadradis Diskul, Doyen de la Faculté d'Archéologie, qui ont tout mis en œuvre pour faciliter notre tâche, à MM. les Conservateurs d'Ū-Thông, de Khon Khèn, de Cha Chèn Sao et d'Āyudhyā qui ont organisé reconnaissances et séjours, à notre ami et assistant zélé M. Somsak Ratanakul, aux Chefs de chantiers, ouvriers et ouvrières de Kù Bua et d'Ū-Thông dont nous apprécions, chaque année davantage, la conscience et le dévouement.

Qu'il nous soit aussi permis d'exprimer notre gratitude à tous ceux qui ont contribué, par les facilités d'étude accordées et par les informations fournies, au progrès de nos recherches et, tout spécialement, à S.A.R. la Princesse de Nagara Svarga, à S.A.R. le Prince Bhanubandhu Yugala, au Général Mantri Hañvijay, à M. A. B. Griswold, à MM. les Conservateur et Chefs de Services du Musée National.

Abréviations

AA	<i>Arts asiatiques</i> , Paris.
Ars Asiat.	<i>Ars Asiatica</i> , Paris-Bruxelles.
Art. Asiae	<i>Artibus Asiae</i> , Ascona.
BCAI	<i>Bulletin de la Commission archéologique de l'Indochine</i> , Paris.
BEFEO	<i>Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient</i> , Hanoi (t. I-XLIII), Paris (t. XLIV et suiv.).
Bijdr.	<i>Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië</i> , 's-Gravenhage.
JBRS	<i>Journal of the Burma Research Society</i> , Tangoon.
JMBRAS	<i>Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society</i> , Singapore, Kuala Lumpur.
JSS	<i>Journal of the Siam Society</i> , Bangkok.
Publ. EFEO	<i>Publications de l'École française d'Extrême-Orient</i> , Saigon (vol. I), Paris (vol. II et suiv.).

Origine des Clichés

Auteur, à l'exception de : fig. 2, 3-3 bis, 44-48, 56, 67, 68, 81, 82 : photographies de Fine-Arts Dept., Bangkok ; fig. 61, 62 : photographies de M^{me} G. Krull.

Fig. 1. — Carte des sites étudiés ou mentionnés.

Fig. 4. — Bân Kok Samrong. Pendentifs d'agate (Coll. particulière).

Fig. 5. — Bân Kok Samrong. Poisson stylisé, pendentif d'agate, 1 : 89,6 mm (Coll. particulière).

← Fig. 2. — Ū-Thông. *Mukhalinga* découvert au cours du dégagement de l'un des sites voisins des kraals (Musée d'Ū-Thông).

Fig. 3 et 3 bis. — Ū-Thông. Poterie contenant un dépôt de médailles « à la conque » trouvée à proximité du monument au *mukhalinga*.

Fig. 6. — Ū-Thông. Site n° 16, plan du *vihāra* et détail du piédestal.

Fig. 7. — Ū-Thông. Site n° 16, angle Nord-Ouest du *vihāra*.

Fig. 8. — Ū-Thông. Site n° 16, stucs avec incrustations de nacre et d'émail.

Fig. 9. — Ū-Thông. Plan et élévation du *Chedi* n° 15.

Fig. 13. — Ū-Thông. Chedi n° 15, tête de makara, stuc, h : 17,6 cm.

Fig. 14. — Ū-Thông. Chedi n° 15, têtes de nāga, stuc, h : 9 cm, 9,8 cm, 10,3 cm, 11 cm.

Fig. 15. — Ū-Thông. Chedi n° 15 ; fragment d'un simhamukha, stuc, h : 21,2 cm.

Fig. 16. — Ū-Thông. Chedi n° 15, Sainte Empreinte avec inscription en caractères de l'Inde du Nord, argile, h : 51 mm (Musée d'Ū-Thông).

← Fig. 17. — Ū-Thông. Site n° 21, plan et élévation du *maṇḍapa*.

Fig. 18. — Ū-Thông. Site n° 21. Plate-forme supérieure du *maṇḍapa* : pilier Sud-Est et mur de la période d'Ayudhyā, vus du Nord.

Fig. 19. — Ū-Thông. Site n° 28, demi-plan et élévation du *stūpa*.

Fig. 10. — Ū-Thông. Chedi n° 15 vu du Sud-Ouest.

Fig. 11. — Ū-Thông. Chedi n° 15, volute d'échiffre, stuc. (Musée d'Ū-Thông).

Fig. 12. — Ū-Thông. Chedi n° 15, torse masculin, stuc, h : 23 cm (Musée d'Ū-Thông).

Fig. 20. — Ū-Thông. *Stūpa* n° 28 vu du Sud-Ouest.

Fig. 21. — Ū-Thông. *Stūpa* n° 28, tête de Buddha (stuc, h : 14 cm) trouvée au cours du dégagement.

Fig. 22. — Ū-Thông. *Stūpa* n° 28, tête de *deva* (stuc) et tête de Buddha (terre cuite, trouvée dans le blocage intérieur).

Fig. 23. — Ū-Thông. *Stūpa* n° 28, torse de Garuda, → stuc, h : 47 cm (Musée d'Ū-Thông).

Fig. 24. — Ū-Thông. Site n° 6, plan partiel et élévation du *stūpa*.

Fig. 25. — Ū-Thông. *Stūpa* n° 6 vu du Sud-Ouest. →

Fig. 26. — Ū-Thòng. Chedi Wat Prasat (site n° 1), dégagement du parement Est (état I).

Fig. 27 et 28. — Ū-Thòng. Chedi Wat Prasat (site n° 1), blocage de pierres sèches de la face Est.

Fig. 29. — Kù Bua. Plan d'ensemble du site (d'après le Relevé de Fine-Arts Dept.).

Fig. 30. — Kû Bua. Plan d'ensemble des sites n° 17 et 18 (Chedi Wat Khlong).

Fig. 32. — Kù Bua, Chedi Wat Khlong (site n° 1)

Demi-plan et élévation (restituée) de la face Sud.

Fig. 31. — Kù Bua. Chedi Wat Khlong (site n° 18). Élévation de la face orientale (suivant la ligne xx'-yy' de la fig. 30).

Fig. 33 et 34. — Kù Bua. Dégagement du Chedi n° 17 (face Ouest).

Fig. 35. — Kù Bua. Chedi n° 17, brique trouvée au cours du dégagement.

Fig. 36. — Kù Bua. Chedi n° 17, Bodhisattva (bronze, h : 10 cm) trouvé au cours du dégagement (Musée d'Ū-Thông).

Fig. 37. — Kù Bua, Brique décorée conservée à Wat Khlong, l : 24,5 cm.

← Fig. 38. — Kù Bua. Makara d'angle conservé à Wat Khlong, stuc, h : 18,7 cm.

Fig. 39. — Kù Bua. Bodhisattva (?) conservé à Wat Khlong, stuc, h : 44 cm.

Fig. 40 et 41. — Kû Bua. Briques imprimées sur une face conservées à Wat Khlong.

Fig. 42. — Wat Khok Ma, nord de Ratburî.

Fig. 43. — Wat Khok Ma. Buddha drapé à la chinoise, bronze.

Fig. 44. — Tham Chin. Buddha en *virāsana*, retouché et restuqué.

Fig. 45. — Tham Cham. Buddha et feuillages (Grand Prodige de Sāvatti).

Fig. 46. — Tham Fa-Tho. Entrée de la cave (maçonneries de la période de Bangkok).

Fig. 47. — Tham Fa-Tho. Intérieur de la cave ; sur la paroi de droite : Buddha couché.

Fig. 48. — Tham Fa-Tho. Figures au-dessus de l'épaule du Buddha couché.

Fig. 49. — Pong Tük. Terrasse de latérite proche du San Chao.

Fig. 50. — Supanburf. Wat Ráchadecha, Buddha «Dvāravatī», calcaire, h : 1,90 m.

Fig. 51. — Sa Kosi Narai. Tête de Yakṣa, stuc, h : 8,8 cm.

Fig. 54. — Sa Kosi Narai. Masque de Garuḍa, stuc, h : 15,6 cm.

Fig. 52. — Sa Kosi Narai. Tête diadémée, stuc, h : 12,2 cm.

Fig. 53. — Sa Kosi Narai. Buste masculin, stuc, l : 9,7 cm.

Fig. 55. — Sa Kosi Narai. Tête d'éléphant, stuc, h : 19,4 cm.

Fig. 56. — Fragment de jarre à décor estampé de Bân Thèo Phu (Musée d'Ū-Thông).

Fig. 57. — Fragment de jarre à décor estampé → trouvé dans Ayudhyā (Musée d'Ayudhyā).

Fig. 58. — Bân Kù Müang (Inburi Khao). Plan du site (d'après la carte au 1 : 50 000^e).

Fig. 59. — Ban Kù Müang (Inburí Khao). Vue du fossé.

Fig. 60. — Ban Kù Müang (Inburí Khao). Tablette votive (terre cuite, h : 33,8 cm) (conservée au domicile du Phu Yai Bân).

Fig. 61 et 62. — Ū-Thông. Fragments de tablette votive recueillis sur le site (Musée d'Ū-Thông).

Fig. 64. — Bân Kû Müang (Inburî Khao). Fragment de décor architectural, stuc, h : 12 cm (Musée de Wat Bot, Inburî).

Fig. 63. — Bân Kû Müang (Inburî Khao). → Tête de Buddha «Dvāravatî», stuc, h : 15 cm (Musée de Wat Bot, Inburî).

Fig. 65. — Bân Kû Müang (Inburî Khao). Buste léonin, stuc, h : 11,6 cm (Musée de Wat Bot, Inburî).

← Fig. 66. — Wat Kampheng, a. In (Singburî). Tête de Buddha «Lopburî», grès, h : 14 cm (Musée de Wat Bot, Inburî).

Fig. 67. — Bân Kok Pip. Site n° 11.

Fig. 68. — Bân Kok Pip. Dépôt de bronzes du site n° 11, *in situ*.

Fig. 69. — Bân Kok Pip. Site n° 11, pièce d'about, →
h : 59 cm (Musée Nat., Bangkok).

Fig. 70. — Bân Kok Pip. Site n° 11, support de miroir inscrit, 1 : 20 cm (Musée Nat., Bangkok).

Fig. 71. — Bân Kok Pip. Site n° 11, bol inscrit (déformé), 1 : 20 cm (Musée Nat., Bangkok).

Fig. 72. — Bân Kok Pip. Site n° 11, conque inscrite, 1 : 24,9 cm (Musée Nat., Bangkok).

Fig. 73. — Bân Kok Pip. Site n° 11, extrémité de ridelle, → h : 13,5 cm (Musée Nat., Bangkok).

Fig. 74. — Dong Nakon. Buddha Māravijaya, bronze doré (contretype d'un document ancien).

Fig. 76. — Müang Fa Dèt. Pra Thát Yá Kù.

Fig. 75. — Müang Fa Dèt. Fossé extérieur Sud.

Fig. 77. — Müang Fa Dèt. Plan d'ensemble (d'après le Relevé de Fine-Arts Dept.).

Fig. 78. — Müang Fa Dèt. *Sema* utilisés en clôture à Wat Bot Chai Sema Râm.

Fig. 79. — Müang Fa Dèt. *Sema in situ* à l'intérieur de la ville.

Fig. 80. — Müang Fa Dèt. *Sema* à l'intérieur de Wat Bot Chai Sema Râm, scène non identifiée.

Fig. 81. — Müang Fa Dèt. *Sema* à l'intérieur de Wat Bot Chai Sema Râm. Le retour à Kapilavatthu.

Fig. 82. — Müang Fa Dèt. *Sema* à l'intérieur de Wat Bot Chai Sema Râm. Rāhula demande son héritage.

Fig. 83. — Müang Fa Dèt. *Sema* à l'intérieur de Wat Bot Chai Sema Râm. Visite des quatre Grands Rois au Gijjhakūṭa (?).

Fig. 84. — Müang Fa Dèt. *Sema* à l'intérieur de Wat Bot Chai Sema Râm. Scène non identifiée.

Fig. 85 a-b. — Région d'Ū-Thông. Médaille inscrite, argent, d : 19,2 mm (Coll. Gal. Mantri Hañvijay).

Fig. 86. — Région d'Ū-Thông (?). Garniture à décor granulé, or (Coll. Gal. Mantri Hañvijay).

Fig. 87. — Fragment de Roue de la Loi provenant de la région d'Aranya Prathèt (?), calcaire, d : 80 cm (Musée Nat., Bangkok).

Fig. 88. — Région Ū-Thông Nakon Pathom. Ornaments octaédriques pour lobe de l'oreille, or. (Coll. Gal. Mantri Hañvijay).

Fig. 89. — Région Ū-Thông Nakon Pathom. Ornaments à chaton pour lobe de l'oreille, or (pierres disparues). (Coll. Gal. Mantri Hañvijay).

Fig. 90. — Ū-Thông. Ornement figuratif pour lobe de l'oreille, or. (Musée d'Ū-Thông).

Fig. 91. — Kù Bua, *stūpa* n° 10. Adorateur portant des anneaux « alourdis »
(Musée Nat., Bangkok).

Fig. 94. — Ū-Thông. Moule à bijoux, schiste calcaire
(Coll. Gal. Mantri Hañvijay).

Fig. 92. — Ū-Thông. Anneaux « alourdis », étain
(Coll. Gal. Mantri Hañvijay).

Fig. 93. — Ū-Thông. Anneaux « alourdis », étain
(Coll. Gal. Mantri Hañvijay).

Fig. 95. — Ū-Thông. Anneau « alourdi » orné de figures, étain, 1 : 47,5 mm (Musée d'Ū-Thông).